

Kadın Yöneticilerin Çalışma Yaşamında Yaşadıkları Kariyer Engelleri ve Erilleşmeleri Üzerine Nitel Bir Değerlendirme¹

Başak ŞAHİN

İnsan Kaynakları Bilim Uzmanı

basaksahin2775@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-2957-9581>

Makale Başvuru Tarihi : 22.08.2025

Makale Kabul Tarihi : 28.09.2025

Makale Yayın Tarihi : 25.10.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.17419729

Muharrem AKSU

Dr. Öğr. Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi

muharremaksu@sdu.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0001-5164-2458>

Anahtar

Kelimeler:

*Kadın Yöneticiler,
Kariyer Engelleri,
Erilleşme, İnsan
Kaynakları
Yönetimi.*

Özet

Bu araştırma, kadın yöneticilerin kariyer yollarında karşılaştıkları cinsiyet ayrımcılığına dayalı zorluk ve engel neler olduğunu ve erilleşme yaşayıp yaşamadıklarını ortaya koymayı amaçlamıştır. Araştırmada nitel yöntemle dayalı olarak fenomenoloji deseni benimsenmiştir. Bu kapsamda toplam 15 kadın yöneticiyle görüşme yapılmıştır. Katılımcıların fenomene yönelik görüş ve düşünceleri, yarı yapılandırılmış mülakat formu aracılığıyla 2024 yılı Nisan ve Mayıs aylarında toplanmıştır. Elde edilen veriler tematik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma bulgularında kadın yöneticilerin yaşadıkları kariyer engelleri ve erilleşme eğilimlerine ilişkin deneyim ve görüşleri 8 ana tema altında toplanmıştır. Araştırma sonuçları, kadın yöneticilerin erkek egemen iş dünyasında var olabilmek için eril davranışlar sergilemek zorunda kaldıklarını ve bu durumun onların kariyer gelişimlerini olumsuz etkilediğini ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları, iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadın yöneticilerin kariyerlerinde daha fazla desteklenmeleri gerektiğini vurgulamaktadır.

A Qualitative Evaluation on the Career Barriers and Masculinization Experienced by Female Managers in Work Life

Abstract

Keywords:

*Female Managers,
Career Barriers,
Masculinisation,
Human Resources
Management.*

This study aims to identify the challenges and obstacles based on gender discrimination that female managers face in their career paths, as well as whether they experience masculinization. A phenomenological design based on qualitative methodology was adopted for research. In this context, interviews were conducted with a total of 15 female managers. The participants' views and opinions on the phenomenon were collected through a semi-structured interview form during April and May of 2024. The data obtained were analyzed using the content analysis method. The research findings gathered the experiences and views of female managers regarding career barriers and tendencies toward masculinization under eight main themes. The results reveal that to survive in the male-dominated business world, female managers feel compelled to exhibit masculine behaviors, and that this negatively affects their career development. The findings emphasize the need to ensure gender equality in the workplace and to provide greater support for female managers in their careers.

¹ Bu çalışma, Başak Şahin'in "Çalışma yaşamında kadın yöneticilerin kariyerlerinde yaşadıkları zorluklar ve erilleşmelerinin analizi" başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiştir.

1. GİRİŞ

Günümüz iş hayatında kadınların iş gücüne katılımı her geçen gün artmaktadır. Bu artışla birlikte, kadın liderlerin de yönetim kademelerinde daha görünür hale geldiği gözlemlenmektedir. Ancak sayısal artışa rağmen, kadınların gerek iş yaşamında gerekse yönetici pozisyonlarında yeterince temsil edilmediği görülmektedir. Türkiye, kadın istihdamında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en alt sıralarda yer almakta; OECD ülkelerinde kadınların ortalama %59'u iş gücüne katılırken (Habertürk, 2022), Türkiye'de bu oran, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2024 Ağustos ayında %32,8'dir (TÜİK, 2024). Türkiye, OECD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içerisinde en düşük kadın iş gücüne katılım oranına sahip ülkelerden biridir. Ayrıca Türkiye, 34 AB ülkesi içinde kadın yönetici oranında %21,9 ile sondan ikinci sıradadır (Euronews, 2020). Türkiye'deki Borsa İstanbul'a (BİST) kayıtlı şirketlerde ise yalnızca 34 firmanın yönetim kurulu başkanı ve 16 firmanın CEO'su kadındır. Bu veriler, kadınların yönetim kademelerine katılım oranlarının oldukça düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin, 2021 yılında Fortune 500 listesinde CEO olarak görev yapan kadın sayısı sadece 41'dir. Bu rakam her ne kadar yüksek görünse de, Fortune 500'deki firmaların yalnızca %8,1'ini temsil etmektedir (Hinchliffe, 2021). Bu veriler, kadınların iş gücüne katılımının arttığını göstermesine rağmen, üst düzey yönetim pozisyonlarında ve liderlik rollerinde hâlâ ciddi bir temsil eksikliği olduğunu ortaya koymaktadır.

Günümüzde kadınlar, çalışma hayatında daha fazla yer almalarına ve örgütlere değer katmalarına rağmen, üst düzey yönetici pozisyonlarına gelme konusunda hâlâ cinsiyet ayrımcılığıyla karşı karşıya kaldıkları ve erkeklerle eşit fırsatlara sahip olmadıkları öne sürülmektedir (Schein, 2001; Agars, 2004). Örgütlerde, toplumsal cinsiyet kalıp yargılarına dayalı olarak kadınlara yönelik açık ya da görünmez kariyer engellerinin bulunduğu bilinmektedir. Kadınlar, gerek erkek egemen çalışma ortamlarında gerekse cam tavan, cam uçurum ve toplumsal cinsiyet algısı gibi nedenlerle çeşitli kariyer engelleriyle karşılaşmaktadırlar (Ryan ve Haslam, 2005). Kadınların iş yaşamlarında kariyer yollarında karşılaştıkları zorluk ve engellere yönelik yapılan çalışmalar, toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ile cinsiyet ayrımcılığının olumsuz etkilerini ortaya koymaktadır (Barreto, Ryan ve Schmitt, 2009). Toplumsal cinsiyet rolleri, kültürel normlar ve örgütsel yapılar, kadınların kariyerlerinde ilerlemelerini engelleyen faktörler arasında yer almaktadır. Bu engellerin aşılması sürecinde, kadın yöneticilerin erilleşme eğiliminde oldukları gözlemlenmektedir (Ayoğul ve Baraz, 2020; Yılmaz, 2021). Erilleşme, kadınların erkeklere özgü davranışları benimseyerek yönetici pozisyonlarında kabul görme ve başarılı olma çabalarını ifade etmektedir (Derks vd., 2011b). Bu süreç, kadınların kendi kimliklerini ve kadınlık rollerini sorgulamalarına neden olabilmektedir.

Çalışma yaşamında kadınların yönetici pozisyonlarına gelmeleri ve bu süreçte yaşadıkları deneyimler, toplumsal cinsiyet eşitsizliği bağlamında incelenmesi gereken önemli konulardan biridir. Bu araştırma, yönetici kadınların çalışma yaşamlarının ilk yıllarından itibaren yaşadıkları kariyer zorluklarına, karşılaştıkları engellere ve herhangi bir erilleşme yaşayıp yaşamadıklarına odaklanmaktadır. Bu bağlamda çalışma, kadın yöneticilerin kariyerlerinde karşılaştıkları zorlukları ve erilleşme sürecini anlamak, bu sürecin dinamiklerini ortaya koymak amacıyla nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla bu olguları derinlemesine incelemek amacıyla araştırmanın ana sorusu, çalışma yaşamında kadın yöneticilerin kariyer yollarında karşılaştıkları engellerin ve erilleşme deneyimlerinin olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu çalışmayla özel sektörde çalışan kadın yöneticilerin sektördeki yeri ve etkinliği, kendi deneyimleri doğrultusunda incelenerek hem özel sektörde hem de toplumun diğer alanlarında var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dair farkındalık oluşturulması beklenmektedir. Bu araştırmanın bulgularının, kadın yöneticilerin iş yaşamında karşılaştıkları ayrımcılık ve engellerin kariyerleri üzerindeki etkilerini anlama açısından literatüre katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

2. ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, uzun zamandır tartışılan bir konu olmasına rağmen, hâlen kadınlara yönelik iş ve sosyal yaşamda bir sorun olarak devam etmekte; günümüzde birçok alanda kadın ve erkek arasındaki eşitsizlik sürmektedir. Son yıllarda cinsiyet eşitliğine yönelik çabalara rağmen, özellikle iş yaşamında kadınların erkeklere kıyasla daha az istihdama katılması ve yönetici pozisyonlarında daha az yer almaları, toplumsal eşitsizlik temelinde görünür bir problem olarak öne çıkmaktadır. Gerek toplumda gerekse iş yaşamında cinsiyetçi uygulamalar ve görünmez eril normlar hâlâ etkisini sürdürmektedir (Araki ve Olivos, 2025). Yapılan çalışmalar, kadınların refahının, işte ve evde artan yükleri (çifte yük) ile cinsiyete dayalı muamele nedeniyle azaldığını göstermektedir (Stevenson ve Wolfers, 2009). Buna karşın, cinsiyet eşitliğine sahip ülkelerde çalışan kadınların, ev kadınlarına göre daha yüksek bir refah düzeyine sahip oldukları belirtilmektedir (Başlevent ve

Kirmanoglu, 2017). Ayrıca, bir ülkedeki cinsiyet eşitsizliği düzeyinin, bireylerin iş ve aile yaşamlarındaki beklentilerini etkilediği de öne sürülmektedir (Mencarini ve Sironi, 2012).

Çoğu toplumda var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadınların iş yaşamında, özellikle de üst düzey yönetici pozisyonlarına ulaşmalarında ciddi bir engel teşkil edebilmektedir. Kadınların kariyer yollarında yönetici pozisyonlarına ulaşmalarında önemli bir engel olan bu önyargıların temelini, toplumsal cinsiyet kalıp yargıları (stereotipler) oluşturmaktadır (Usluer, 2000). Toplumsal cinsiyet, bir kadın ya da erkeğin giyinişi, görünüşü, hâl ve hareketleri, tutumları, davranışları, dünyayı algılama ve yaşama katılma biçiminin toplumsal kurallar çerçevesinde belirlenmesini ifade eden sosyolojik bir kavramdır. Bu toplumsal cinsiyet rollerinin iş yaşamındaki yansımaları ise, kadınların erkeklerden farklı olduğu ve erkekler gibi yönetici özelliklerine sahip olmadıkları yönündeki kalıp yargıların iş ve sosyal yaşamda yerleşik hale gelmesi ve kadınlar aleyhine olumsuz bir işleve sahip olmasıdır (Porat, 1991). Daha geniş bir açıdan bakıldığında, toplumda erkek ve kadınlara atfedilen stereotip özellikler, çeşitli mesleklerin “erkeksi” ya da “kadınsı” olarak sınıflandırılmasına etki etmekte ve bu da bireylerin bu yöndeki işlere olan eğilimlerini etkileyebilmektedir (Cejka ve Eagly, 1999). Cinsiyet stereotipleri, her bir cinsiyetle ilişkilendirilen özellikler ve nitelikler hakkındaki paylaşılan inançlardan oluşmaktadır (Gupta, Turban, Wasti ve Sikdar, 2009). Kadınların daha toplumsal niteliklere (ifade gücü, bağlılık, ilişki, nezaket, destekleyicilik, çekingenlik vb.) sahip olduğuna inanılırken, erkekler daha etken niteliklerle (bağımsızlık, saldırganlık, özerklik, araçsallık, cesaret vb.) ilişkilendirilmektedir. Her iki cinsiyete atfedilen stereotip özellikler, yalnızca kadınların ve erkeklerin nasıl olduklarını değil, aynı zamanda nasıl olmaları gerektiğini de tanımlamaktadır (Schein, 2001; Heilman vd., 2004).

Liderlik ve kadınlar üzerine yapılan çalışmalar, toplumsal cinsiyet algısına dayalı erkeklik ve kadınlık kavramlarının ayrıştığını göstermektedir (Piccio vd., 2024). Kadın cinsiyetinin basmakalıp bir biçimde algılanması, kadınların liderlik pozisyonlarından ziyade bakım rolleriyle daha çok ilişkilendirilmesine neden olmaktadır. Cinsiyetlerin eril ve dişil kutuplar olarak konumlandırılması, erkek ve kadınları cinsiyete dayalı toplumsal rol kalıplarına hapsedmektedir (Niederle ve Vesterlund, 2007). Liderlik de, cinsiyet rolü ile liderlik rolü arasındaki uyuma dayanan bir tür cinsiyet stereotipidir (Eagly vd., 2000; Eagly ve Karau, 2002). Cinsiyet rolleri, bireylerin liderlikle ilgili olarak kadın ve erkeklere atfettikleri nitelik ve davranışlar hakkındaki beklentileri ve inançları doğrultusunda şekillenmektedir (Xiong vd., 2022). Genel olarak, başarılı liderlerin kişilik özelliklerinin güven, rekabet ve saldırganlık gibi etken nitelikleri yansıtan erkeksi özelliklerle örtüştüğüne inanılmaktadır (Bonet vd., 2020). Bu özellikler, iş yerinde liderlik ve cinsiyet stereotiplerine ilişkin yaygın erkeklik algısını yansıtmaktadır (Gupta vd., 2009). İş yaşamının ve örgütlerin çoğu zaman güç ve otoriteyle ilişkilendirilmesi, bu iki niteliğin geleneksel olarak erkeklere özgü kabul edilmesi (Xiong vd., 2022), kadınların kariyer yollarında çeşitli görünmez engellerle karşılaşmalarını tetikleyebilmektedir. İş ve sosyal yaşamda hâlen varlığını sürdüren cinsiyetçi bakış açısı, kadınların işe girişlerinden emekliliklerine kadar kariyerlerinin farklı aşamalarında etkili olabilmektedir. Bu durum, kadınların toplumsal olarak “erkeksi” görülen iş yerlerinde kendi özgün çalışma biçimlerini ortaya koymalarını zorlaştırmakta ve erkeklerin çalışma tarzlarını benimsemekten başka seçenek bırakmamaktadır (Due Billing ve Alvesson, 2000). Bu zorunlu uyum süreci, kadınların iş yaşamında erilleşmelerini önceleyen bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira yöneticilik özelliklerinin, tipik olarak erkeksi niteliklere kadınsı niteliklerden daha çok benzediği öne sürülmektedir (Schein, 2001). Bu durum, kadın liderleri cinsiyet kimlikleri ile gücü temsil eden erkeksi özellikler arasında çelişkili rollere yerleştirmiştir (Mavin, 2008).

Genel olarak, iş yaşamında kadın çalışan oranının düşük, yönetici kademelerinde ise erkek çalışan oranının yüksek olması, cinsiyet ayrımcılığı ve eşitsizlik konularını gündeme getirmekte ve bu konuları araştırılmaya değer kılmaktadır. Alanyazınında, toplumsal cinsiyet olgusu ve onun yansımaları üzerine çeşitli disiplinlerde nitel ve nicel yöntemler kullanılarak çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalar, toplumsal cinsiyet olgusunun çalışma yaşamında önemli bir yer tuttuğunu ortaya koymaktadır. Son yıllarda gerçekleştirilen araştırmalar, genellikle toplumsal cinsiyet ayrımcılığına ilişkin algıları incelemek ya da bu olgunun farklı değişkenlerle ilişkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Günümüzde kadınlar giderek daha fazla çalışma hayatında yer alsa da, cinsiyete dayalı ayrımcılığa maruz kalmakta ve çeşitli kariyer engelleriyle karşılaşmaktadırlar. Kadınların ailevi sorumlulukları, kadın yöneticilerin hemcinslerinin üst düzey yönetici pozisyonlarına gelmelerini istememesi, kadınların erkeklerin kurduğu ilişki ağlarının dışında kalmaları, örgütlerin erkek yöneticileri daha fazla tercih etmesi ve yönetici ya da astların kadın yöneticilere karşı sergiledikleri olumsuz tutumlar, kadınların kariyerlerini olumsuz etkileyebilmektedir (Mert ve Topcu, 2021).

Dünya genelinde toplumsal cinsiyet rollerine yönelik yaklaşımlar, kadınların çalışma yaşamına katılımında büyük bir engel oluşturmaya devam ederken (Durmaz, 2016), kadın çalışanların geçmişten günümüze çeşitli kariyer engelleriyle karşılaştıkları belirtilmektedir (Alhas, 2021). Literatürde, kadınların kariyer engellerine

ilişkin birçok olgu ortaya konmuştur. Çalışma yaşamında kadınlar, cam tavan, cam yürüyen merdiven, cam asansör, sızdıran boru, cam duvar, beton tavan, yapışkan zemin, cam kapı, cam uçurum, sindirella sendromu, görünmez kadın sendromu, süper anne sendromu, cam labirent, göstermecilik, çifte açmaz, yengeç sepeti sendromu ve kraliçe arı sendromu gibi metaforlarla betimlenen ve toplumsal cinsiyet bağlamında ortaya çıkan ayrımcılığa dayalı kariyer engelleriyle karşılaşabilmektedirler (Yıldız, 2017; Alhas, 2020; Bayat ve Baykal, 2021; Coşkun, 2021; Fettahlıoğlu ve Alkış-Dedeoğlu, 2021; Yıldız, 2022).

Yapılan çalışmalar, kadınlara yönelik çeşitli kariyer sorunlarını ortaya koymuştur. Örneğin, yapılan bir araştırma kadın öğretmenlerin ailevi nedenler, toplumsal yapı, okul ortamı, çevre ve ekonomik gerekçeler nedeniyle kariyer engelleri yaşadıklarını ortaya koymuştur (Gündüz, 2016). Başka bir araştırma ise kadın öğretmenlerin; ailevi nedenler, toplumsal cinsiyet kalıp yargıları, cinsiyet temelli ayrımcılık ve ekonomik etkenler nedeniyle kariyerlerinin erkek öğretmenlere göre daha fazla engellendiğini tespit etmiştir (İnandı vd., 2009). Bir diğer çalışma, kadın akademisyenlerin çalıştıkları ortamda meslektaşları ve çevreleriyle ilgili birçok sorun yaşadıklarını ve bu gruplar tarafından çeşitli psikolojik baskılara maruz kaldıklarını ortaya koymuştur (Aybek, 2023). Cam tavan sendromuna yönelik yapılan araştırmalarda da benzer bulgulara rastlanmıştır. Örneğin, kamu çalışanlarında orta düzeyde cam tavan algısı olduğu (Kılıç ve Çakıcı, 2016); bankacılık sektöründe kadınların kariyerlerinde ilerleyememelerinde cam tavan sendromunun etkili olduğu (Leblebici ve Karcıoğlu, 2014); radyoloji ünitelerinde yöneticilik görevini üstlenen kadınların da benzer şekilde cam tavan engeliyle karşılaştıkları (Akyurt, 2018); kamu hastanelerinde çalışan kadınlarda cam tavan algısının var olduğu tespit edilmiştir (Öztürk ve Aybike-Bilkay, 2016). Ayrıca, kadın yöneticilerin hem yönetici olma süreçlerinde hem de yöneticilik kariyerlerinde cam tavan engelleriyle karşılaştıkları belirlenmiştir (Kirişçi ve Can, 2020).

Çalışma yaşamında kadın çalışanların karşılaştığı kariyer engellerinden biri de kraliçe arı sendromudur. Bu sendrom, daha çok kadın çalışanların birbirlerine yönelik oluşturduğu bir kariyer engeli olarak tanımlanabilir. Kraliçe arı sendromu, özellikle erkek egemen çalışma ortamlarında kadın yöneticilerin diğer kadın çalışanlara karşı olumsuz tutumlar sergilediği bir davranış modeli olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sendrom, kadınların iş ortamında diğer kadınlara karşı sergiledikleri rekabetçi ve destekleyici olmayan tutumları ifade etmektedir (Derks vd., 2016). Genellikle kadınların diğer kadınların yükselmesini engelleyici davranışlar sergilemesiyle ilişkilendirilmektedir. Bu sendromun temelinde, erkek egemen bir kültürde yükselen kadın yöneticilerin, bu ortamda varlıklarını sürdürebilmek için kendilerini diğer kadınlardan farklılaştırma ihtiyacı yer almaktadır (Ellemers vd., 2012). Bu nedenle, erkeklere özgü davranış kalıplarını benimseyebilmekte ve diğer kadın çalışanları desteklemekten kaçınabilmektedirler. Bu tutumlar; erkeksi özellikler sergileme, üst kadın çalışanlarla mesafeli ilişkiler kurma veya onları desteklememe şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Kraliçe arı sendromuna sahip kadın yöneticiler, erkeklerle aynı seviyede olabilmek ya da buldukları konumu koruyabilmek için genellikle daha eril özellikler benimsemeye eğilimli olabilmektedirler (Mavin, 2008). Bu durum, diğer kadınların iş ortamında karşılaştığı zorlukları artırmakta ve kadın dayanışmasını zayıflatabilmektedir. Kraliçe arı sendromu gibi kariyer engelleriyle karşılaşan kadınların, genellikle üç tür tepki gösterdiği öne sürülmektedir: kadın benliğinden uzaklaşma, erkeksi benlik sunumu ve erilleşme tepkileri (Derks vd., 2011b; Ellemers vd., 2012; Faniko vd., 2012; Derks vd., 2015; Derks vd., 2016; Faniko vd., 2016).

Kraliçe arı sendromuna yönelik yapılan çalışmalara bakıldığında, bu sendromu yaşayan kadın öğretmenlerin iş yaşamında olumsuz deneyimler yaşadığı ve kadın öğretmenlerin, kadın okul müdürlerine karşı olumsuz davranışlar ve nitelikler atfettiği ortaya konmuştur (Mert, 2022). Kadın akademisyenlerin büyük çoğunluğunun, toplumsal roller ve ataerkil yapı nedeniyle cam tavan sendromu yaşadıkları ve aynı zamanda kadın yöneticiler tarafından kraliçe arı sendromuna maruz kaldıkları belirlenmiştir (Korkmaz ve Yıldız, 2024). Ayrıca, kadın çalışanların kadın yöneticilere karşı olumsuz bir tutuma sahip oldukları; kadın yöneticilerin ise erkek egemen üst yönetim kademelerinde yer alabilmek için eril davranışları benimsedikleri ve kadınsı davranışlara karşı olumsuz bir tutum geliştirdikleri görülmüştür (Ayoğul ve Baraz, 2020).

Bir toplumda yerleşik cinsiyet rolleri ve basmakalıp yargılar, özellikle kadınların kariyer yaşamlarını çoğu kez olumsuz etkileyen temel problemlerdir. Geleneksel cinsiyet önyargıları, kadınların iş yaşamında kariyerlerinde karşılaştıkları cinsiyete dayalı ayrımcılığı ve görünün ya da görünmeyen kariyer engellerini pekiştirebilmektedir. Bu olumsuz olgu, kadınların kariyer yollarında yükselmelerini zorlaştırabilmektedir (Aydoğan, 2024). Literatürde ortaya konan bulgu ve yargılardan yola çıkarak bu araştırmanın ana problemi, çalışma yaşamında yönetici kadınların kariyer yollarında karşılaştıkları cinsiyete dayalı zorluk ve engellerin neler olduğu ve erilleşme yaşayıp yaşamadıkları sorgulamaktır. Bu ana problemin çerçevesinde, araştırmada çeşitli sektörlerde çalışan yönetici kadınların kariyer yollarında yaşadıkları zorluklara ilişkin deneyimleri ve erilleşme eğilimleri analiz edilmeye çalışılmıştır.

3. METODOLOJİ

3.1. Araştırmanın Deseni

Araştırmada nitel yöntem tercih edilmiştir. Nitel araştırmalar, olay ve olguların gerçekleşme anına ilişkin derinlemesine analizleri ve araştırmacının ayrıntılı betimlemelerini sıklıkla içermektedir (Golafshani, 2003). Bu araştırmanın gerçekleştirilmesinde, nitel yöntem kapsamında yer alan fenomenoloji (olgubilim) desenin kullanılması uygun görülmüştür. Olgubilim, sosyal yaşamda varlığı bilinen ancak hakkında derin ve ayrıntılı bilgiye sahip olunamayan olgulara odaklanmaktadır. Bu olgular algı, deneyim, durum ya da kavramlar gibi çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilmektedir. Olgubilim deseni, anlamı tam olarak kavranamayan olguların açıklanmasına yönelik araştırmalar için uygun bir yöntem olarak kabul edilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Olgubilim araştırmaları, bireylerin deneyimledikleri durumu nasıl algıladıklarını betimlemeyi amaçlamaktadır (Creswell, 2017). Bu doğrultuda, araştırma, kadın yöneticilerin kariyer zorlukları ve erilleşme sorununa ilişkin deneyimlerinin neler olduğunu ve bu deneyimleri nasıl algıladıklarını anlamaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle fenomenoloji deseni kullanılmıştır.

3.2. Araştırmanın Çalışma Grubu

Olgubilim araştırmalarında, odaklanılan olguyu deneyimleyen ve bu deneyimlerini açıkça ifade edebilen bireyler veya gruplar veri kaynağı olarak seçilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu çalışmada katılımcıların belirlenmesinde, araştırmanın amacına uygun bir şekilde seçim yapılmasını sağlayan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır (Büyüköztürk vd., 2016). Ölçüt örnekleme, araştırmacının konuya uygun belirli ölçütler belirleyerek yalnızca bu ölçütlere uyan katılımcılarla görüşme yapmasını esas almaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Araştırmanın çalışma grubunu, kadınların kariyer yollarında karşılaştıkları zorlukları ve erilleşme eğilimlerini analiz etme amacı doğrultusunda yalnızca kadın katılımcılar oluşturmaktadır. Bu çerçevede katılımcıların; (a) kadın olması, (b) yönetici pozisyonunda bulunması, (c) en az 10 yıllık çalışma deneyimine sahip olması, (d) farklı sektörlerde çalışıyor olmaları ve (e) araştırmaya gönüllü olarak katılmaları gibi ölçütler dikkate alınmıştır. Bu kriterler, farklı sektörlerdeki kadın yöneticilerin deneyimlerini karşılaştırarak çalışma yaşamındaki kariyer zorlukları ve erilleşme eğilimlerinin geniş bir perspektiften anlaşılmasını sağlamaya yöneliktir. Ayrıca bu çeşitlilik, araştırma bulgularının daha kapsamlı değerlendirilmesi açısından önemli bir avantaj sunmaktadır. Bu yaklaşım, örneklem çeşitliliğini artırmaya ve elde edilen bulguların tutarlılığını güçlendirmeye katkı sağlamaktadır. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin veriler Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1: Katılımcılara ilişkin demografik özellikler

Katılımcı	Pozisyon	Sektör	Yaş	Toplam Çalışma Yılı	Görüşme
K1	Direktör	Gıda	33	12	Yüz yüze
K2	Kalite Kontrol Müdürü	Kâğıt	37	10	Online
K3	Hastane Müdürü	Sağlık	52	32	Yüz yüze
K4	İK Direktörü	Gıda	40	17	Yüz yüze
K5	İK Yöneticisi	Gıda	36	10	Online
K6	Yönetim Kurulu Üyesi	Tekstil	55	32	Online
K7	Banka Müdürü	Banka	42	19	Yüz yüze
K8	Üretim Müdürü	Üretim	46	22	Online
K9	Bölge Müdürü	Banka	44	20	Online
K10	Yurtiçi Operasyon Müdürü	Tekstil	35	10	Yüz yüze
K11	Kalite Güvence Müdürü	Gıda	36	13	Yüz yüze
K12	İK Yöneticisi	Gıda	34	12	Yüz yüze
K13	İK Müdürü	Turizm	35	11	Yüz yüze
K14	Satış ve Operasyon Müdürü	Ambalaj	35	13	Online
K15	Üretim Planlama Müdürü	Gıda	41	23	Yüz yüze

Tablo 1'de görüldüğü üzere 15 kadın yöneticiden oluşan katılımcılar, banka, sağlık ve gıda gibi farklı sektörlerde çalışmaktadırlar. Katılımcıların yaşlarının 33 ile 52 arasında değiştiği görülmektedir. Ayrıca katılımcıların en az 10 yıl ile en fazla 32 yıl arasında mesleki deneyime sahip olduğu görülmektedir.

3.3. Veri Toplama Aracı

Araştırmada, nitel yönteme dayalı yarı yapılandırılmış mülakat (görüşme) tekniği ile veriler toplanmıştır. Veri toplama amacıyla hazırlanan ve iki bölümden oluşan yarı yapılandırılmış mülakat formunun birinci bölümünde, katılımcılara ilişkin sosyo-demografik bilgileri içeren sorular yer almaktadır. İkinci bölümünde ise, kadın yöneticilerin kariyerlerinde yaşadıkları cinsiyete dayalı zorluklara ve erilleşme eğilimlerine ilişkin deneyimlerini

ve görüşlerini ortaya çıkarmaya yönelik 8 açık uçlu soru bulunmaktadır. Literatürden yararlanılarak hazırlanan soruların (Derks vd., 2011a; Derks, 2011b; Ellemers vd., 2012) açık ve anlaşılır olmasına özen gösterilmiştir. Mülakat formunda yer alan sorular şu şekildedir: Cinsiyetiniz nedeniyle kariyerinizin başında iş bulmakta nasıl bir zorluk yaşadınız? Kadın ve erkeklerin kariyer yollarında eşit fırsatlara sahip olduğunu düşünüyor musunuz? İş yaşamınızda, cinsiyetinizin kariyerinizde ilerlemenizi kolaylaştırdığını ya da zorlaştırdığını düşünüyor musunuz? Geçmiş iş yaşamınızı düşündüğünüzde, kariyer yolunuzda cinsiyetiniz nedeniyle ne tür bir ayrımcılık ya da engellerle karşılaştınız? Kariyer yolunuzda fedakârlık yaptığınızı düşünüyor musunuz? Tüm çalışma yaşamınızda, toplumun kadına yüklediği roller çerçevesinde kaldığınızı düşünüyor musunuz? Tüm iş yaşamınızda rol çatışması yaşadınız mı? Eğer yaşadysanız, deneyimleriniz nelerdir? Kariyerinizde erilleşme yaşayıp yaşamadığınıza ilişkin bir değerlendirme yapar mısınız? Sorular, uzman görüşüne sunulmuş, elde edilen geri bildirimler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmış ve son hâlleri verilmiştir. Ayrıca, soruların katılımcılar tarafından doğru anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etmek amacıyla pilot bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Pilot görüşmeden elde edilen veriler analiz sürecine dâhil edilmemiştir.

3.4. Verilerin Toplanması ve Analizi

Bu çalışmanın verileri, mülakat yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmanın problemi ve konusu doğrultusunda uygun bir veri toplama tekniği olarak, fenomenolojik çalışmalarda sıkça kullanılan bireysel görüşme yöntemi tercih edilmiştir (Creswell, 2017). Mülakat, sözlü iletişim yoluyla bireylerin düşünce, tutum ve deneyimlerini anlamaya yönelik bir veri toplama tekniğidir. Araştırma kapsamında, yarı yapılandırılmış mülakat tekniğinin uygun olacağı öngörülmüştür. Yarı yapılandırılmış mülakat, katılımcıların araştırma konusuna ilişkin görüş ve deneyimlerinin sistemli biçimde derlenmesini sağlar. Bu yöntem sayesinde, katılımcıların tecrübelerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulan temalar, araştırmacının konuya dair bütüncül bir bakış açısı geliştirmesine olanak tanımaktadır. Görüşmeler, katılımcıların tercih ettiği yer ve zamanda gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, 2024 yılı Nisan ve Mayıs aylarında toplanmıştır. Görüşmeler hem yüz yüze hem de çevrim içi (online) olarak yürütülmüştür. Katılımcılara, kişisel verilerinin gizli tutulacağı; kendi isimleri ile çalıştıkları kurumların adlarının çalışmada yer almayacağı ve araştırmaya anonim olarak katıldıkları açıkça belirtilmiştir.

Her görüşme ortalama 25-35 dakika sürmüştür. Elde edilen tüm ses kayıtları, bilgisayar ortamında yazıya dökülerek Word dosyası hâline getirilmiş ve veri seti oluşturulmuştur. Katılımcıların mahremiyeti gözetilerek, çalışmaya katılanlar K1, K2, K3... şeklinde kodlanmıştır. Araştırmacı, katılımın tamamen gönüllülük esasına dayandığını ve katılımcıların görüşmeyi istedikleri anda sonlandırabileceklerini belirtmiştir.

Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen bireysel görüşmeler, tematik içerik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Tematik analiz, verilerin anlamlı bir şekilde çözümlenmesini ve olguyu daha derinlemesine tanımlamaya olanak tanıyacak temaların belirlenmesini amaçlayan bir yöntemdir. Bu yöntemin temel amacı, veriler içerisinde yer alan tekrarlayan kalıpları, anlam birimlerini ve temaları ortaya çıkarmaktır. Araştırma kapsamında toplanan veriler, dört aşamada analiz edilmiştir. Bunlar (1) Verilerin transkripsiyonu ve ön okuması, (2) Kodlama süreci, (3) Temaların oluşturulması ve tanımlanması ve (4) Temaların yorumlanmasıdır (Braun ve Clarke, 2006). Ayrıca, bulguları daha güçlü biçimde desteklemek amacıyla, katılımcıların görüşlerinden doğrudan alıntılara yer verilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2018).

3.5. Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliği

Her bilimsel araştırmanın belirli bir düzeyde geçerlik ve güvenilirlik taşıması gerekmektedir. Nitel araştırmalarda geçerlik; kullanılan araçların, süreçlerin ve elde edilen verilerin uygunluğunu ifade etmektedir (Leung, 2015). Bu çalışmada, geçerlik açısından inandırıcılık ve aktarılabirlik, güvenilirlik açısından ise tutarlılık ve tekrar edilebilirlik ilkeleri esas alınmıştır (Erlandson vd., 1993; Yıldırım ve Şimşek, 2018). İnandırıcılık, gözlenen ilişkiyle ilgili olarak araştırmacının yaptığı nedensel çıkarımların doğruluğuna işaret eder (Christensen vd., 2015). Bu bağlamda, görüşme soruları hazırlandıktan sonra, alanında uzman iki akademisyenden görüş alınmıştır. Akademisyenlerin geri bildirimleri doğrultusunda bazı sorular soru formundan çıkarılmış ve formun son hâli oluşturulmuştur. Veri toplama sürecinde, katılımcılarla yapılan görüşmelerin mümkün olduğunca uzun sürmesine özen gösterilerek derinlemesine bilgi elde edilmesi hedeflenmiştir. Böylece iç geçerlik sağlanmış ve soru formu güçlendirilmiştir. Araştırma süreci boyunca, uzmanlarla düzenli aralıklarla bir araya gelinmiş ve görüşme kayıtları üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. Veri toplama aşamasından önce, araştırmacı katılımcılara elde edilen bilgilerin yalnızca araştırma amacıyla kullanılacağını ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını ifade ederek güven ilişkisi kurmuştur. Ayrıca, bir kişi üzerinde pilot uygulama gerçekleştirilmiş ve alınan geri bildirimler doğrultusunda soru formu nihai hâline getirilmiştir. Görüşmelerden önce, veri toplanacak bireylerle ön görüşmeler yapılmış ve soru formu paylaşılmıştır. Katılımcılara, araştırmaya katılmayı reddetme haklarının bulunduğu açıkça belirtilmiş ve bu sayede gönüllü, içten ve samimi yanıtlar elde

edilmesi amaçlanmıştır. Görüşmeler sonucunda elde edilen bulguların, ilgili bireylerle paylaşılacağı da katılımcılara bildirilmiştir. Araştırmanın güvenilirliğini artırmak amacıyla, literatürde benzer konularda yapılmış çalışmaların bulgularıyla karşılaştırmalar yapılmıştır. Ayrıca, Creswell (2017) tarafından önerilen katılımcı kontrolü tekniği uygulanarak inandırıcılık düzeyinin artırılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda, görüşmelerin sesli ve görüntülü kayıtlarından elde edilen deşifre edilmiş ifadeler, katılımcılara e-posta yoluyla gönderilmiş; uygun bulmadıkları kısımlar hakkında geri bildirimde bulunmaları istenmiştir.

Nicel araştırmalardaki genelleme kavramının yerine, nitel araştırmalarda aktarılabirlik sağlamak amacıyla Shenton (2004) tarafından önerilen yöntemler temel alınmıştır. Bu doğrultuda, araştırma öncesinde hangi sektör, birey ya da örgütlerden veri toplanacağı, görüşme yapılacak kişi sayısı, görüşmelerin gerçekleştirileceği kişilere ilişkin sınırlılıklar, verilerin toplanma şekli ve her bir görüşmenin süresi gibi hususlar netleştirilmiştir. Kodlayıcılar arası güvenilirliği belirlemek amacıyla Miles ve Huberman (1994) tarafından önerilen yöntem kullanılmıştır. Tutarlılığın sağlanabilmesi için, verilerin kodlanma sürecinde gerekli kontroller yapılmış ve elde edilen kodların uygun alt kategoriler altında bir araya getirilmesine özen gösterilmiştir. Miles ve Huberman'ın (1994) önerdiği formül $[(\text{Güvenirlik} = \text{Görüş Birliği} / (\text{Görüş Birliği} + \text{Görüş Ayrılığı}) \times 100]$ kullanılarak yapılan hesaplamalarda, kodlayıcılar arasındaki görüş birliği oranı 0,86 olarak belirlenmiştir. Bu oran, %70'in üzerinde olduğu için, araştırma verilerinin güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tekrar edilebilirlik açısından, araştırmacının temel aşamalar hakkında ve araştırma sürecindeki konumuyla yaklaşımına dair ayrıntılı bilgi vermesi önem arz etmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu çerçevede, görüşme süreci, analiz süreci ve elde edilen sonuçların sunumuna ilişkin mümkün olduğunca detaylı açıklamalara yer verilmiştir.

3.6. Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu araştırmaya ilişkin birkaç sınırlılık bulunmaktadır. Bunlardan ilki, örneklem büyüklüğü ile ilgilidir. Araştırmanın analizleri ve bulguları, araştırmaya katılan 15 kadın yöneticinin paylaştığı deneyimlerle sınırlıdır. Dolayısıyla, bu 15 kadın yönetici ile yapılan mülakatlar, tüm yönetici kadınların genel popülasyonunu temsil etmeyebilir. Bu durum, elde edilen bulguların genelleştirilebilirliğini sınırlamaktadır. İkinci olarak, katılımcıların seçiminde kullanılan ölçütler (örneğin, en az 10 yıl iş deneyimi) belirli bir alt gruba odaklanılmasına yol açmıştır. Bu durum, farklı deneyim düzeyine sahip diğer kadın yöneticilerin görüşlerinin dışarıda kalmasına neden olabilir. Üçüncü olarak, katılımcıların geçmişleri, kültürel bağlamları ve bireysel deneyimleri, bulguların çeşitliliğini etkileyebilir. Bu durum, farklı sektörlerdeki kadın yöneticilerin karşılaştığı zorlukları anlamada sınırlamalara yol açabilir. Dördüncü olarak, araştırmacının bakış açısı, mülakat sürecinde soruların yönlendirilme biçimini ve elde edilen verileri etkileyebilir. Bu da sonuçların nesnellliğini azaltabilir. Ancak bu çalışmada, nesnellığı artırmak amacıyla soruların yönlendirici olmamasına azami özen gösterilmiştir. Son olarak, bu araştırma kesitsel bir çalışma niteliğinde olup, yalnızca 2024 yılı Nisan ve Mayıs aylarında toplanan verilerle sınırlıdır. Bu nedenle araştırmanın belirli bir zaman diliminde ve sınırlı bir coğrafi alanda gerçekleştirilmiş olması, farklı sosyal ya da kültürel dinamiklerin göz önünde bulundurulmamasına neden olabilir.

3.7. Araştırmanın Etik Kurul Onayı

Bu araştırma verilerinin etik kurallara uygun bir şekilde toplanması amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik Kurulundan 05.03.2024 tarihli ve 146/41 sayılı kararı ile etik kurul onayı alınmıştır.

4. BULGULAR

Çalışmanın bu bölümünde, tematik analiz yöntemiyle elde edilen bulgular kodlanarak ortaya konmuş ve değerlendirilmiştir. Katılımcılardan elde edilen yanıtlardan yola çıkarak, verilerden kodlar oluşturulmuş ve bu kodlar temalar altında sınıflandırılmıştır. Bu bağlamda, araştırmada “iş bulma zorluğu”, cinsiyetler arası fırsat eşitliği”, “cinsiyetin kariyer yolundaki etkisi”, “cinsiyet ayrımcılığı”, “kariyer için fedakârlık”, “rol dışına çıkma”, “rol çatışması”, “erilleşme” olmak üzere 8 tema üzerinden bulgulara ulaşılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, elde edilen bulguları desteklemek ve katılımcıların görüşlerini doğrudan yansıtmak amacıyla, sorulara verilen yanıtlardan doğrudan alıntılar yapılmıştır.

4.1. İş Bulma Zorluğu Teması

Katılımcılara “Cinsiyetiniz nedeniyle kariyerinizin başında iş bulmakta nasıl bir zorluk yaşadınız?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların yanıtlarından yola çıkarak oluşturulan alt kategori ve kodlar Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 2: İş bulma zorluğu temasına ilişkin bulgular

Tema	Alt Kategori	Kod	Katılımcılar
İş bulma zorluğu	Cinsiyete Dayalı	Mülakatta cinsiyete dayalı sorular, sektör (üretim), mülakat cevabının geciktirilmesi	Zorluk Yaşayanlar: K9, K11, K15.
	Cinsiyete Dayalı Değil	Tecrübesizlik, Eğitim, İşe uygunluk Referans	Zorluk Yaşamayanlar: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K10, K12, K13, K14.

Tablo 2’de katılımcılardan elde edilen yanıtlar incelendiğinde, 15 katılımcıdan 3’ünün, cinsiyetleri nedeniyle kariyerlerinin başında iş bulma sürecinde zorluk yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu temaya ilişkin yapılan analiz sonucunda, kadınların işe giriş sürecinde yaşadıkları zorluklar “cinsiyete dayalı” ve “cinsiyete dayalı olmayan” alt kategoriler bağlamında değerlendirilmiştir. Cinsiyete dayalı alt kategoride, bazı kadın katılımcıların iş bulma sürecinde “cinsiyete dayalı mülakat teknikleri” nedeniyle zorluk yaşadıkları belirlenmiştir. Özellikle erkek egemen sektörlerde çalışan kadın yöneticilerin işe girişte daha fazla güçlüklerle karşılaştıkları görülmektedir. Ayrıca, kadın ve erkek personelin işe alım sürecinde, kadın adayların başvurularının erkeklere kıyasla daha geç değerlendirildiği tespit edilmiştir. Buna karşın, kadın katılımcıların çoğunluğunun iş bulma sürecinde cinsiyete dayalı bir sorun yaşamadığı anlaşılmaktadır. Cinsiyete dayalı olmayan alt kategoride ise “tecrübesizlik”, “eğitim”, “işe uygunluk” ve “referans” gibi faktörlerin etkili olduğu görülmektedir. Katılımcılardan elde edilen yanıtlar doğrultusunda analiz sonucunda ortaya çıkan kodlara ilişkin ifadeler, Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 3: Katılımcıların iş bulma zorluğu temasına ilişkin ifadeleri

Katılımcılar	Katılımcıların İfadeleri
K2	<i>“İş bulmakta zorlandım. Fakat bunun cinsiyet nedeniyle olduğunu düşünmüyorum. Ya da bana en azından öyle bir hissiyat vermediler. Sadece tecrübesizlikle alakalı iş bulmakta çok zorlanmıştım.”</i>
K11	<i>Evet, zorlandım. Maalesef özellikle iş görüşmelerinde kadınlara sorulan sorular ve erkeklere sorulan sorular aynı olmuyor. Evli misin? Sorusunun cevabı evet ise bazen dezavantajlı duruma düşebiliyorsun. Dezavantaj değilse, bu sefer “Çocuk düşünüyor musun?” sorusu ile karşılaşabiliyoruz</i>
K15	<i>“Evet. Tabii ki zorlandım. Gıda mühendisiyim mesleğim itibarıyla kalite biriminde de çalışabilirim, üretim biriminde de çalışabilirim. Fakat üretim birimi içerisinde çok tercih edilmiyoruz kadınlar olarak. Üretimde genelde erkek mühendisler tercih ediliyor. Bunun sebebi hem vardiya düzeninin olması sıkı bir tempoda çalışılıyor olması hem de ustalarla çalışmanın kadınlar açısından zorluğu. Özellikle işe yeni başlamış yeni mezun bir kadın profilinde yönetmenin çok zorlaştığı bir süreç olduğu için tercih sebebi olmayabiliyor. Staj yaptığım yerde çok beğenilen bir stajyerdim. Çok fazla çalışıyordum çok da memnun olduklarını söylüyorlardı. Fakat iş başvurma aşamasına gelindiğinde benim başvurum uzunca bir süre değerlendirilmezken, erkek arkadaşımı direkt işe başlattılar.”</i>

4.2. Cinsiyetler Arası Fırsat Eşitliği Teması

Katılımcılara “Kadın ve erkeklerin kariyer yollarında eşit fırsatlara sahip olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların yanıtlarından yola çıkarak oluşturulan alt kategori ve kodlar Tablo 4’te sunulmuştur.

Tablo 4: Cinsiyetler arası fırsat eşitliği temasına ilişkin bulgular

Tema	Alt Kategori	Kod	Katılımcılar
Cinsiyet arası fırsat eşitliği	Fırsat eşitliği	Sektöre göre değişim, yaka tipine göre değişim, detaycılık	K7, K8, K14.
	Fırsat eşitsizliği	Ücret, terfi, toplumsal cinsiyet algısı, kariyer için daha fazla çaba, cinsiyete dayalı mülakat, toplumsal kültür, sektöre göre değişim (üretim) çalışma saatleri, iş yaşam dengesi, fedakârlık	K1, K2, K3, K4, K5, K6, K9, K10, K11, K12, K13, K15.

Tablo 4’te katılımcıların verdikleri yanıtlara bakıldığında, 15 katılımcıdan 3’ü, kariyer yolunda kadınlar ve erkeklerin eşit fırsatlara sahip olduğunu ifade ederken, 12 katılımcı bunun aksine görüş bildirmiştir. Bu temaya ilişkin yapılan analiz sonucunda kadınların fırsat eşitsizliği alt kategorisi altında “sektöre göre değişim”, “yaka tipine göre değişim”, “ücret”, “terfi”, “toplumsal cinsiyet algısı”, “kariyer için daha fazla çaba”, “cinsiyete dayalı mülakat”, “toplumsal kültür” ve “çalışma saatleri” gibi kodların etkili olduğu görülmüştür. Fırsat eşitliği kategorisi altında ise “sektöre göre değişim”, “yaka tipine göre değişim” ve “detaycılık” gibi kodlar ortaya çıkmıştır. Katılımcıların analiz sonucu ortaya çıkan bu kodlara ilişkin görüşleri Tablo 5’te sunulmuştur.

Tablo 5: Katılımcıların cinsiyet arası fırsat eşitsizliği temasına ilişkin ifadeleri

Katılımcılar	Katılımcıların İfadeleri
K3	<i>“Kesinlikle hayır. Ben ve birçok kadının karşılaştığı bir durum. Birincisi kadınlar ve erkekler aynı statüde olsa bile aynı haklara sahip değil. Bu hem maddiyatta görünmekte hem de birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak maaşın aynı olmuyor, terfi sürecin aynı olmuyor. Kadın olarak benim daha çok mücadele etmen gerekiyor. Erkek ve kadınlar aynı işleri yapsalar da erkek daha çabuk yükselebiliyor”</i>
K4	<i>“Hayır. Bir pozisyona kadın ve erkek başvurduğu zaman, kadının çocuğu var mı, yeni mi evlendi, çocuk sahibi olma isteği var mı gibi konular çok irdeleniyor maalesef. O nedenle eşit düzeyde başlamıyoruz yarışa.”</i>
K6	<i>“Hayır, değillerdir. İşe alım görüşmelerinde kadınların çocuklarının olması ya da olma ihtimalinin olması tercih edilmeme nedeni olabiliyor. Ya da kadınlar vardiyalı çalışamaz olarak algılanıp aynı bölümden mezun olsalar dahi üretim mühendisliği pozisyonunda değerlendirilmeyebiliyor.”</i>
K9	<i>“Maalesef cevabım yine olumsuz olacak. Daha kariyer yoluna gelemeden başlangıç aşamasında bile aynı pozisyonda, kadın ve erkek eşit şartlarda başlamıyor. Bunu hem ücret hem de statü açısından değerlendirerek söylüyorum. İlerleyen zamanlarda iki cinsiyetinde de yükselmek için eşit efor sarf ettikleri durumlarda bile erkek adayın terfi süreci işverene daha cazip geliyor. Çünkü toplumsal yapımızda erkek, otorite figürü olarak öne çıkıyor. Bu aile hayatımızda başlıyor, iş hayatımızda hatta bazen sosyal hayatımızda bile bu şekilde devam ediyor.”</i>
K15	<i>“Hayır, tabii ki de eşit değil. Üretimde bir mühendis çalışacaksa kesinlikle erkek tercih ediyorlar. Kadınlar denenmiyordu bile o noktada. Ya da işe alım sürecinde kadının doğumu, evlilik süreci vs. soruluyor. Eski şirketimde iş görüşmem, mülakatım her şey olumlu sonuçlandı. Son aşamaya geldim. Son aşamada bana patronun eşinin sorduğu soru şuydu; “Nişanlısınız, nişanlı olmanız bir problem dedi.” Nasıl bir problem dedim, yani nişanlısınız ve evlenip gidebilirsiniz dedi. Ya da çocuk sahibi olmayı düşünebilirsiniz kısa vadede dedi. Biz genelde nişanlı olan adayları tercih etmeyiz dedi. Ve bunu söyleyen kurumsal kültürden gelen bir profesör kızydı.”</i>

4.3. Cinsiyetin Kariyer Yolundaki Etkisi Teması

Katılımcılara “İş yaşamınızda cinsiyetinizin kariyer yolunda ilerlemenizi kolaylaştırdığını ya da zorlaştırdığını düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların yanıtlarından yola çıkarak oluşturulan alt kategori ve kodlar Tablo 6’da sunulmuştur.

Tablo 6: Cinsiyetin kariyer yolundaki etkisi temasına ilişkin bulgular

Tema	Alt Kategori	Kod	Katılımcılar
Cinsiyetin kariyer yolundaki etkisi	Kolaylaştıran Faktörler	Üretkenlik, detaycılık, fedakârlık, empati, özveri, yetenek, şans, eğitim, yetkinlik, motivasyon	K1, K2, K3, K4, K6, K7, K14, K15.
	Zorlaştıran Faktörler	Önyargı, fırsat eşitsizliği, çevresel faktörler, rekabet, kariyer başlangıcı, ücret, evlilik ve doğum, terfi, erkek egemen iş ortamı	K5, K8, K9, K10, K11, K12, K13.

Tablo 6’da katılımcıların verdikleri yanıtlar incelendiğinde, 8 katılımcının “kolaylaştırıyor”, 7 katılımcının ise “zorlaştırıyor” yanıtını verdiği tespit edilmiştir. Söz konusu temaya ilişkin yanıtların neredeyse eşit şekilde dağıldığı görülmektedir. Katılımcıların bir kısmı, cinsiyetlerinin kariyer yolculuklarında zorluk yarattığını ifade ederken; diğer kısmı, cinsiyetlerinin kariyerlerini olumlu yönde etkilediğini belirtmiştir. Cinsiyetin kariyer ilerlemesini kolaylaştıran faktörler altında “üretkenlik”, “detaycılık”, “fedakârlık”, “empati”, “özveri”, “yetenek”, “şans”, “eğitim”, “yetkinlik” gibi özellikler sayılırken zorlaştıran faktörler altında ise “önyargı”, “fırsat eşitsizliği”, “çevresel faktörler”, “rekabet”, “kariyer başlangıcı”, “ücret”, “evlilik ve doğum”, “terfi” ve “erkek egemen iş ortamı” yer almaktadır. Katılımcıların analiz sonucu ortaya çıkan kodlara ilişkin ifadeleri Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7: Katılımcıların cinsiyetin kariyer yolundaki etkisi temasına ilişkin ifadeleri

Katılımcılar	Katılımcıların İfadeleri
K1	<i>“Bunu net bir şekilde söyleyebilirim, kadınlar daha çözüm odaklı oluyor. Belki bu bizim yetiştirilme tarzımızla alakalı olabilir ama mikro çözümler konusunda kadınların daha yetenekli olduğunu düşünüyorum. Aslında psikolojide de bu böyledir, kadın daha çok üretici taraftır. Dolayısıyla biz üretebildiğimiz için aynı şekilde problemlere de çözüm üretkenlik sağlayabiliyoruz. Detaycı olması, daha titiz olması, duygu ile mantığı dengeleyebilmesi de aslında avantaj. Genele baktığımızda daha duygu yoğunluklu gidermişiz gibi düşünülüyor ama iş hayatıyla karşılaştığında bana göre kadınlar dengeyi daha iyi sağlıyorlar. Bunun bir avantajı var. Ama tabii kadın olarak da dezavantajlı olan şeylerde var. O da ön yargı, yapılamayacağına inanılması, önyargıdan dolayı o fırsatın verilmemesi de dezavantaj oluyor.”</i>
K2	<i>“Kolaylaştırdığını düşünüyorum. Daha detaycı, daha sorumluluk sahibi daha işin derinine inen, daha proaktif düşünen ve fedakâr biriyim. İş yaşamında kariyer basamaklarını çıkmama yardımcı oldu. Sorumlu olduğum iş için kanımın son noktasına kadar en iyisini yapmaya çalışırım. Bu beni bir adım öne çıkarıyor olabilir. Ama insanda kendinden götürüyor böyle durumda. Çok daha fazla yoruluyor ve zorlanıyorsun. O yüzden kadın olarak daha detaycı olmak işini daha iyi yapmana sebep oluyor.”</i>
K3	<i>“Cinsiyetin sadece zekâ türümüzden dolayı kolaylaştırdığını düşünüyorum. Daha detaycı daha çalışkan ve daha dürüst olduğumuz için, erkeklere oranla. Çünkü erkekler biraz daha kendi benliği üzerinden durabiliyorlar. Empati özellikleri düşük oluyor, keskin oluyorlar. Bizler, kadınlar olarak söylüyorum çünkü benim birçok yönetici kadın çalışanım da var, daha çok emek sarf ediyorlar. Erkekler de şöyle oluyor, bir görev verildiyse sadece onu yapıyor. Kadınlarda ise bir görev verildiyse onun yanındaki birçok görevi de yerine getiriyor. Erkek sadece görevini yapıyor kadın hepsini yapıyor. Ve bu durumda kadının zaten yapması gerektiğini yapıyor gibi algılanırken erkek de görevini yapması yeterli oluyor.”</i>
K10	<i>“Evet. Ücretlendirmede ayrımcılığa uğradım. Daha çok çalıştığım ve verimli olduğumu bildiğim halde yönetici tarafından adil ücretlendirme yapılmadığı durumlar oldu.”</i>
K12	<i>“Zorlaştırdığı durumlar yaşadım. Kadınlar evlilik ve doğum zamanında özellikle doğum sürecinde zorluk yaşıyor. Benim zamanında çalıştığım yöneticim hamile olduğum süreçte “Bundan sonra kadın personel almayacağım.” gibi bir söylemi olmuştu. Sonraki süreçte de yeni personel alımında çoğunlukla erkek tercihi bulundu.”</i>

4.4. Cinsiyet Ayrımcılığı Teması

Katılımcılara “Geçmiş iş yaşamınızı düşündüğünüzde kariyer yolunuzda cinsiyetiniz nedeniyle ne tür bir ayrımcılık ya da engelle karşılaştınız?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların yanıtlarından yola çıkarak oluşturulan alt kategori ve kodlar Tablo 8’de sunulmuştur.

Tablo 8: Cinsiyet ayrımcılığı temasına ilişkin bulgular

Tema	Alt Kategori	Kod	Katılımcılar
Cinsiyet Ayrımcılığı	Eşitliğe Dayalı	Pozisyona dayalı işe alım, yetkinliğe dayalı işe alım	K2, K4, K5, K6, K7, K8 K12, K15.
	Ayrımcılığa Dayalı	Cinsiyete dayalı işe alım, evlilik ve doğum süreci, kıskançlık, terfi ücret, erkek egemen sektör, önyargı	K1, K3, K9, K10, K11, K13, K14.

Tablo 8’de katılımcıların verdikleri yanıtlar incelendiğinde, 8 katılımcının “eşitliğe dayalı”, 7 katılımcının ise “ayrımcılığa dayalı” kategorisinde yer aldığı tespit edilmiştir. Eşitliğe dayalı kategori altında, “pozisyona dayalı işe alım” ve “yetkinliğe dayalı işe alım” kodları tespit edilmiştir. Ayrımcılığa dayalı kategori altında ise “evlilik ve doğum süreci”, “kıskançlık”, “terfi”, “ücret”, “erkek egemen sektör” ve “önyargı” kodları tespit edilmiştir. Bu temaya ilişkin yapılan analizler sonucunda ayrımcılığa dayalı ve eşitliğe dayalı alt kategoriler bağlamında değerlendirildiğinde kadınların bir kısmının ayrımcılığa uğramadığını görülürken bir kısmının ise ayrımcılığa uğradığı görülmektedir. Katılımcıların analiz sonucunda ortaya çıkan bu kodlara ilişkin ifadeleri Tablo 9’da sunulmuştur.

Tablo 9: Katılımcıların cinsiyet ayrımcılığı temasına ilişkin ifadeleri

Katılımcılar	Katılımcıların İfadeleri
K3	“Ben hem erkekler tarafından hem kadınlar tarafından engellendim. Kadınlar kıskançlık durumlarından dolayı engellemek istediler. Erkekler ise bir kadından emir almaktan hoşlanmadıkları için engellediler. Terfi ve ücrette de ayrımcılığa uğradım. İşe başladığımda müdür yardımcısı olarak görünüyordum. Yaklaşık 3 yıl fiili olarak müdürlük yapmama rağmen unvanım verilmedi bana. Ben kadın olduğum için 3 yıl fiili olarak müdürlük yapmama rağmen müdürlük unvanımı alamadım.”
K9	“Özellikle ücret konusunda erkeğin maddi zorunluluğunun olduğu ve kadının buna ihtiyacının olmadığı için daha düşük ücretlendirilebileceğini düşünen işveren zihniyetlerine tanık oldum.”
K10	“Ücretlendirmede ayrımcılığa uğradım. Daha çok çalıştığım ve verimli olduğumu bildiğim halde yönetici tarafından adil ücretlendirme yapılmadığı durumlar oldu.”
K11	“Erkek egemen bir sektörde çalıştığım için, kadın olarak yeterince yetkin veya uygun görülmebileceğim durumlarla karşılaştım. Özellikle liderlik ve satış pozisyonlarında bu önyargılar daha belirgindi. Belirli bir seviyeden sonra daha üst pozisyonlara geçmek zor olabiliyor. Bu, çoğu kadının kariyerlerinde karşılaştığı bir engel. Bazı durumlarda, erkek meslektaşlarımla aynı yetkinliklere sahip olmama rağmen daha az ciddiye alınmak veya düşük maaş teklif edilmek gibi ayrımcılıklar yaşadım.”
K13	“Evet, yaşadığım deneyimler oldu. Ben çok meraklı ve gelişime çok açık bir yapıya sahip bir kadınımdım. Hala 42 yaşında bu yolculuğum devam etmektedir. Bu yüzden ilk iş hayatımın başında seçmiş olduğum şirketlerden birinde bunu yoğun şekilde yaşadım. Pozitif ayrımcılık yapılmıştı. Eğitim donanım ve becerilerin eşit olması çok önemli değildi. Ve sürekli kendimi ön plana çıkarmak için savaşmak zorundaydım. Daha sonraki deneyimlerimde işin tanımına göre kadın olduğum için yapamayacağımı düşünenler, Cinsiyet ayrımcılığı yapanlar oldu.”

4.5. Kariyer İçin Fedakârlık Teması

Katılımcılara “Kariyer yolunuzda fedakârlık yaptığınızı düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların yanıtlarından yola çıkarak oluşturulan alt kategori ve kodlar Tablo 10’da sunulmuştur.

Tablo 10: Kariyer için fedakârlık temasına ilişkin bulgular

Tema	Alt Kategori	Kod	Katılımcılar
Kariyer için fedakârlık	Fedakârlık yapıldığı durumlar	Özel hayattan fedakârlık, çalışma saatleri, çocuk sayısı, sosyal yaşam, aile ve çocuğa az zaman ayırma, evlenmeme ve geç evlenme, işe göre çocuk planı yapma, az/hiç tatil yapma	K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K14, K15.
	Fedakârlığın olmadığı durumlar	Denge, hedefler doğrultusunda çalışma	K13.

Tablo 10’a göre, 15 katılımcıdan 14’ü, kariyer yolunda çeşitli fedakârlıklar yaptıklarını ifade etmiştir. Bu temaya ilişkin yapılan analiz sonucunda, kadınların kariyerleri için yaptıkları fedakârlıklar ve fedakârlık yapmadıkları durumlar, iki alt kategori altında değerlendirilmiştir. Genel olarak, kadınların büyük bir kısmının kariyer yolunda önemli fedakârlıklar yaptığı görülmektedir. Fedakârlık yapıldığı durumlar alt kategorisinde “özel hayattan fedakârlık”, “çalışma saatleri”, “çocuk sayısı”, “sosyal yaşam”, “aile ve çocuğa az zaman ayırma”, “evlenmeme ve geç evlenme”, “işe göre çocuk planı yapma”, “az/hiç tatil yapma”, “çocuk sayısı”, “özel yaşam”, “evlenmeme ya da geç evlenme”, “az tatil yapma” gibi kodların yer aldığı görülmüştür. Fedakârlığın olmadığı durumlar altında ise “denge” ve “hedefler doğrultusunda çalışma” kodları bulunmaktadır. Katılımcıların, analiz sonucu ortaya çıkan kodlara ilişkin ifadeleri Tablo 11’de sunulmuştur.

Tablo 11: Katılımcıların kariyer için fedakârlık temasına ilişkin ifadeleri

Katılımcılar	Katılımcıların İfadeleri
K1	“İlk terfiimi aldığım zaman çocuk planımı bir yıl kadar ertelemiştim. Çünkü bu bir denge. O sorumluluğu/yükü aldığında onu iyi yapmayı başarana kadar aslında çok bir şeylerin altında boğulmamak için.”
K2	“Evet, kesinlikle. Çocuk sayısı kesinlikle mesela ikinci çocuk bu yüzden düşünmüyorum. Mevcut çocuğuma da yeterince zaman ayıramıyorum. İşten yorgun gelince zaman zaman onunla daha verimli etkin vakit geçirememenin verdiği zorluk ve hüznün var. Zaten sosyal anlamda çok uzun çalışma saatlerimiz olduğu için sosyal yaşamı da çok fazla etkiliyor.”
K3	“Evet yaptım. Çocuklarıma daha az zaman ayırmak zorunda kaldım. Biz kadınlar olarak hem iş yerinde başarılı olmak zorundayız hem de evde çocuğa bakmak zorundayız hem de evdeki işlerimizi yapmak zorundayız. Ama erkeklerin sadece işte başarılı olmaları yeterli oluyor. Ben iş hayatında

	<i>kariyer yapabilmek için, kariyeri seçip çocuklarımdan fedakârlık yapacaktım.”</i>
K4	<i>“Yaptığımı düşünüyorum ve yapıyorum. Ama işin gereği bu. Örneğin bu hafta çok geç saatlerde işten çıktım. Ben evlenmeme veya geç evlenme konusunda fedakârlık yapmadım. Ama çocuğuma ayırdığım zamanda fedakârlık yapıyorum.”</i>
K6	<i>“Evet düşünüyorum. Çünkü çocuk yapma durumumu bile iş yoğunluk dönemimi göz önünde bulundurarak planlamıştım.”</i>
K14	<i>“Evet. Mesela ben ikinci çocuğu yapmadım. Çünkü çalışan bir kadın için çocuk yetiştirmek çok zor. Benim çocuğumun büyümesinde annem ve kayınvalidem yardımcı oldu.”</i>

4.6. Rol Dışına Çıkma Teması

Katılımcılara “Tüm çalışma yaşamınızda toplumun kadına yüklemiş olduğu roller çerçevesinde kaldığınızı düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların yanıtlarından yola çıkarak oluşturulan alt kategori ve kodlar Tablo 12’de sunulmuştur.

Tablo 12: Rol dışına çıkma temasına ilişkin bulgular

Tema	Alt Kategori	Kod	Katılımcılar
Rol çerçevesi	Rol Dışına Çıkma Durumu	Toplumsal algı ve kurallar, çalışma ortamı, giyim, hal ve hareketler, toplumsal beklentiler, toplumsal normlar, örgüt kültürü	K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K11, K13, K14, K15.
	Rol Dışına Çıkma Durumu	Duruş ve karakter, denge, özgünlük, erilleşme	K8, K9, K10, K12.

Tablo 12’ye göre, katılımcılardan 11’nin “evet”, 4’ünün ise “hayır” yanıtını verdiği görülmektedir. Bu temaya ilişkin yapılan analiz sonucunda rol dışına çıkma durumu ve rol dışına çıkmama durumu alt kategoriler bağlamında değerlendirildiğinde kadınların büyük bir kısmının rol dışına çıkmadığı görülmektedir. Rol dışına çıkma durumu kategorisi altında “duruş ve karakter”, “denge” ve “özgünlük” kodları yer alırken rol dışına çıkmama alt kategorisinde ise “toplumsal algı ve kurallar”, “çalışma ortamı”, “erillik”, “toplumsal beklentiler”, “toplumsal normlar” ve “örgüt kültürü” gibi kodlar yer almaktadır. Katılımcıların yanıtlarından yola çıkarak ulaşılan alt kategori ve kodlara Tablo 13’te sunulmuştur.

Tablo 13: Katılımcıların rol dışına çıkma temasına ilişkin ifadeleri

Katılımcılar	Katılımcıların İfadeleri
K2	<i>“Evet, tabii ki. Bu durumun farkındayım ama bir yandan da içselleştirilmiş bir durum. Bunu da kabul de ediyoruz bir taraftan. İş yerinde giyimime dikkat ediyorum. Kadın dediğin daha derli toplu giyinir, konuşur vs. Bu konular bize dikte edilmiş ve bizim de içselleştirdiğimiz bir kurallar bütünü aslında. Erkek yapınca kabul edilir olabiliyor ama kadın yapınca olmuyor. Bu bize dayatılan bir şey bence.”</i>
K3	<i>“Evet düşünüyorum. Eğer üst düzey yönetici isen istediğin gibi giyinemezsin. İster istemez senden şunu bekliyorlar kadınsılığımı arka plana atacaksın ve daha yönetici gibi davranacaksın. Mesela ben iş yerinde “açık” veya daha vücut hatlarını belli eden kıyafetle gidemem. Buna dikkat etmek zorundayım. Bu noktada toplumsal algı ve baskı ciddi oranda var. Bu sadece giyimde değil davranış, hal, tavır vb. birçok şeyde mevcut. Kadın olarak değersiz ve geri planda hissettirilmeye çalışılıyor. Ama biz bunun için ekstra mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Mesela bir şirket yemeğinde bir erkek alkol alıp sarhoş olma hakkına sahiptir fakat bir kadın olarak alkol alıp sarhoş olamayız. Olursak direkt basitleşiyoruz ama erkek sarhoş olunca eğlendi deyip geçilebiliyor. Orada her oturup kalktığımız yerde erkeklere oranla iki-üç kat daha fazla dikkat etmek zorunda kalıyoruz”.</i>

4.7. Rol Çatışması Teması

Katılımcılara “Tüm iş yaşamınızda rol çatışması yaşadınız mı? Eğer yaşadysanız deneyimleriniz nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların yanıtlarından yola çıkarak oluşturulan alt kategori ve kodlar Tablo 14’te sunulmuştur.

Tablo 14: Rol çatışması temasına ilişkin bulgular

Tema	Alt Kategori	Kod	Katılımcılar
Rol Çatışması	Rol Çatışması Yaşama Durumu	Toplumun erkeğe atfettiği işler, iş yaşam dengesizliği, erilleşme, iş ve özel hayatın beklentileri	K2, K3, K5, K7, K10, K11, K12, K13, K14, K15.
	Rol Çatışması Yaşamama Durumu	İş yaşam dengesi, Cinsiyete uygun iş	K1, K4, K6, K8, K9.

Tablo 14'e göre, katılımcıların 5'i rol çatışması yaşamadığını ifade ederken 10'u rol çatışması yaşadığını belirtmiştir. Bu temaya ilişkin yapılan analizler sonucunda rol çatışması yaşama durumu alt kategorisinde "toplumun erkeğe atfettiği işler", "iş yaşam dengesizliği", "erilleşme" ve "iş ve özel hayatın beklentileri" gibi kodların etkili olduğu görülmüştür. Rol çatışması yaşamama durumu kategorisi altında ise "iş yaşam dengesi" ve "cinsiyete uygun iş" kodları ortaya çıkmıştır. Katılımcıların analiz sonucu ortaya çıkan kodlara ilişkin ifadeleri Tablo 15'te sunulmuştur.

Tablo 15: Katılımcıların rol çatışması temasına ilişkin ifadeleri

Katılımcılar	Katılımcıların İfadeleri
K3	<i>"Evet yaşadım. Yani iyi bir eş, iyi bir anne, iyi bir yönetici olmak zorundasın. Hem iyi kazanacaksın hem de kocandan fazla kazanmayacaksın. İşyerinde yapabildiğin şeylerin evde yapılması istenmiyor."</i>
K10	<i>"Toplumda çalışan bir eş rolü hala tam karşılığını bulamadı. Eve gelindiğinde benim de işten geldiğim değil de tamamen ev hanımı ve anne olarak görülmem doğru değil. Zorlanıyorum ve yüküm paylaşılmıyor."</i>
K11	<i>"Evet, kariyerim boyunca rol çatışması yaşadım. Bu, birçok kadının karşılaştığı bir durumdur ve zaman zaman dengelemek zor olabiliyor. Evde anne ve eş olarak sorumluluklarım, işteki yöneticilik rolümle çakıştı. Özellikle küçük çocuklarım varken hem iş hem de aile arasında denge kurmak zor oldu. Evdeki sorumluluklarım iş saatlerime ve iş yüküme etki edebiliyordu. İşyerinde bir yönetici olarak, liderlik ve kararlılık göstermek zorundaydım. Bu, zaman zaman daha otoriter ve stratejik düşünmeyi gerektiriyordu. İş yerinde, erkek egemen bir sektörde çalışmanın getirdiği ekstra bir baskı da vardı. Toplumun beklentileri doğrultusunda, iş yerinde daha güçlü ve kararlı bir duruş sergilerken, evde daha yumuşak ve kadınsı bir rol üstlenmek zorunda kaldım. Bu geçişler bazen yorucu ve kafa karıştırıcı olabiliyordu."</i>
K15	<i>"Yaşadım. İşimden dolayı daha eril oluyorum. Her şeyi organize etme, her şeyi yönetme, baskın olma durumu oluyor. Eşime karşı da oluyor evet. Bu rol çatışmasına neden oluyor. Eşimle rolleri değiştirmiş gibi oluyoruz çoğu zaman."</i>

4.8. Erilleşme Teması

Katılımcılara "Kariyerinizde erilleşme yaşayıp yaşamadığınıza ilişkin bir değerlendirme yapar mısınız?" sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların yanıtlarından yola çıkarak oluşturulan alt kategori ve kodlar Tablo 16'da sunulmuştur.

Tablo 16: Erilleşme temasına ilişkin bulgular

Tema	Alt Kategori	Kod	Katılımcılar
Erilleşme	Erilleşme Yaşama Durumu	İşin gerekliliğine bağlı erilleşme, kariyer basamaklarını çıktıkça erilleşme, rekabetçi iş ortamı, erkeklerle kıyaslanma, erkek egemen iş ortamı	K1, K2, K3, K5, K9, K11, K14, K15.
	Erilleşme Yaşamama Durumu	Proaktif bakış açısı, kendi benliğinden uzaklaşmama	K4, K6, K7, K8, K10, K12, K13.

Tablo 16'da katılımcılardan alınan yanıtlar incelendiğinde 15 katılımcıdan 8'nin erilleşme yaşadığı, 7'sinin ise erilleşme yaşamadığı tespit edilmiştir. Erilleşme yaşama durumu kategorisi altında "işin gerekliliğine bağlı erilleşme", "kariyer basamaklarını çıktıkça erilleşme", "rekabetçi iş ortamı", "erkeklerle kıyaslanma", "erkek egemen iş ortamı" gibi kodlar bulunmaktadır. Erilleşme yaşamama durumu kategorisi altında ise "proaktif bakış açısı" ve "kendi benliğinden uzaklaşmama" gibi kodlar yer almaktadır. Katılımcıların analiz sonucu ortaya çıkan kodlara ilişkin ifadeleri Tablo 17'de sunulmuştur.

Tablo 17: Katılımcıların erilleşme temasına ilişkin ifadeleri

Katılımcılar	Katılımcıların İfadeleri
K2	<i>“Evet. Daha kadınsı liderlik tarzındaki özelliklerden daha erkeksi özelliklere doğru gittim. Yüzde yüz olmasa da değişti. Daha sert, kesin, net bir yönetim tarzına gittim. Daha az duygusalım artık. Hala empatim yüksek ama daha az duygusal davranıyorum. Daha mantıklı ilerlemeye çalışıyorum.”</i>
K3	<i>“İşe başlarken yönetici pozisyonlarına çıktıkça biraz daha erkeksi özellikler sergiliyorsunuz. Başta kadın olarak doğduğun için kadınsı hareket ve davranış sergiliyorsun. Aslında ben isterim ki hep böyle devam edebilsin ama tekrar söylüyorum Türkiye şartlarında ve benim yaşadığım yerde bu kısmı törpülemek zorunda kalıyorsun. O nedenle de zamanla erkeksi davranış sergiliyorsun. Daha çok erkeklerle kıyaslandığımız için kadınsı özelliklerini devre dışı bırakmak durumunda kalıyorsun. Erkeklerin egemen olduğu yerlerde toplantı vs. gibi durumlarda mecburen bizde onlar gibi olmak durumunda kalıyoruz.”</i>

5. TARTIŞMA

Bu çalışma, kadın yöneticilerin kariyer yollarında yaşadıkları cinsiyete dayalı zorlukları ve engelleri ile herhangi bir erilleşme deneyimi yaşayıp yaşamadıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Katılımcılardan alınan yanıtlara bağlı olarak 8 tema (iş bulma zorluğu, cinsiyetler arası fırsat eşitliği, cinsiyetin kariyer yolundaki etkisi, cinsiyet ayrımcılığı, kariyer için fedakârlık, rol çerçevesi, rol çatışması ve erilleşme) altında 16 alt kategori ve 81 kod oluşturulmuştur.

İş bulma zorluğu temasına göre, katılımcıların beşte birinin, cinsiyetleri nedeniyle iş bulmakta zorluk yaşadığı görülmüştür. Bu temaya bağlı olarak, katılımcıların işe giriş mülakatlarında erkeklere kıyasla farklı sorularla karşılaştıkları, iş başvurularının erkek başvurularına göre daha geç değerlendirildiği ve erkek egemen sektörlerde iş bulmada güçlük çektikleri tespit edilmiştir. Katılımcıların çoğu, iş arama sürecinde cinsiyet önyargısıyla karşılaştıklarını ifade etmiştir. Kadın yöneticilerin bir kısmı, cinsiyetleri nedeniyle iş bulma sürecinde doğrudan zorluk yaşadıklarını belirtmiştir. Ayrıca, katılımcı yanıtları demografik özellikler açısından değerlendirildiğinde, sektörel farklılıkların bu süreci etkilediği gözlemlenmiştir. Örneğin, üretim sektöründe çalışan kadınların, erkek egemen alanlarda daha fazla zorluk yaşadığı anlaşılmaktadır. Buna karşılık, katılımcıların çoğunluğu iş bulma sürecinde cinsiyete dayalı bir ayrımcılık yaşamadığını belirtmiştir. Cinsiyete dayalı olmayan iş bulma sürecinde katılımcılar, tecrübesizlik, eğitim, işe uygunluk ve referans gibi nedenlerden dolayı zorluk yaşamışlardır. Cinsiyete dayalı zorlukların temelinde toplumsal cinsiyet normlarının yattığı, bu durumun kadınların yetenek ve potansiyellerinin göz ardı edilmesine neden olduğu söylenebilir. Literatürde yer alan cam tavan sendromu, kadınların erkeklerle eşit fırsatlara sahip olmamalarına ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa maruz kalmalarına neden olan önemli bir kariyer engeli olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, araştırma bulguları literatürle paralellik göstermektedir. Örneğin, Cotter ve arkadaşları (2001), iş bulma sürecinde cam tavanın önemli bir engel olduğunu belirtmiştir. Yıldırım ve Öztürk (2021), pandemi sürecinin bu engeli daha da belirginleştirdiğini ve kadınların işe alım süreçlerinde erkeklere göre daha fazla ayrımcılığa uğradığını ifade etmiştir. Kaya (2022) ise, kadın yöneticilerin erkek egemen sektörlerde terfi etmekte zorlandığını ve pandemi döneminde cam tavan etkisinin arttığını vurgulamıştır. Bu çalışmada da benzer şekilde, kadın yöneticilerin iş bulma sürecinde erkeklere kıyasla daha fazla zorluk yaşadığı ve cinsiyet temelli eşitsizlikle karşılaştıkları görülmektedir. Erkek meslektaşlarına göre daha geç terfi ettirildikleri ve erkek egemen sektörlerde daha yavaş ilerledikleri sonucuna ulaşılabilir.

Cinsiyetler arası fırsat eşitliği temasına göre, katılımcıların yaklaşık %80'inin, cinsiyetleri nedeniyle iş yaşamında fırsat eşitsizliği yaşadığı tespit edilmiştir. Katılımcılardan bazıları ise sektöre, yaka tipine ve detaycılık gibi bireysel özelliklere bağlı olarak fırsat eşitsizliği yaşamadıklarını belirtmiştir. Buna karşın katılımcıların ücret, terfi, çalışma saatleri, cinsiyete dayalı mülakat, sektör ve iş yaşam dengesi gibi işe ilişkin konularda eşitsizlik yaşadıklarını ve kariyerlerinde ilerlemek için daha fazla çaba ve fedakârlık gösterdiklerini ifade etmiştir. Bu süreçte, toplumsal kültür ve cinsiyet algısının da önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Özellikle erkeklerin, kadınlara kıyasla daha hızlı terfi ettirilmeleri, literatürde sıkça vurgulanan cam tavan sendromunun bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. İş yerinde fırsat eşitsizliği, kadınların kariyer basamaklarında ilerlemelerini engelleyen başlıca faktörlerden biridir. Kadın yöneticilerin, terfi ve kariyer gelişimi açısından erkeklere göre daha az fırsatla karşılaştıkları anlaşılmaktadır. Bu bulgu, literatürdeki araştırmalarla da örtüşmektedir. Örneğin, Demir (2021), kadınların erkeklere kıyasla terfi süreçlerinde daha fazla ayrımcılığa maruz kaldığını ve bu durumun cam tavan sendromu ile ilişkili olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, Tablo 1'deki demografik çeşitlilik, iş bulma zorlukları ve fırsat eşitsizliğini etkileyen önemli bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Örneğin, üretim sektöründe çalışan kadınlar (Tablo 1) ve onların deneyimleri (Tablo 4),

cinsiyet temelli engellerin daha yoğun yaşandığını ortaya koyarken, bankacılık gibi daha dengeli sektörlerde bu tür zorlukların daha az yaşandığı görülmektedir.

Cinsiyetin kariyer yolundaki etkisi temasına göre, katılımcıların yaklaşık %45'i, cinsiyetleri nedeniyle kariyer yollarında zorlandıklarını, buna karşılık yaklaşık %30'unun ise cinsiyetlerinin kariyer ilerlemelerini kolaylaştırdığını belirttikleri görülmüştür. Cinsiyetin kariyer yolundaki etkisine yönelik bulgulara bakıldığında üretkenlik, detaycılık, fedakârlık, empati, özveri, yetenek, şans, eğitim, yetkinlik, motivasyon gibi faktörlerin kolaylaştırıcı kariyer yolunda kolaylaştırıcı faktörler olduğu vurgulanmıştır. Bu özelliklerin büyük çoğunluğu, toplumsal cinsiyet rolleri gereği kadınlara atfedilen niteliklerdir. Dolayısıyla bu rollerin bir uzantısı olarak, söz konusu faktörlerin kadınların kariyerlerinde kolaylaştırıcı etki yaratması doğal bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Cinsiyetlerinin kariyerlerini kolaylaştırdığını belirten katılımcılar, kadınların, detaycı ve titiz olmaları, duygu ve mantığı dengeleyebilme, sorumluluk sahibi olma, erkeklere kıyasla daha fedakâr ve özverili davranmaları, çoklu görev becerilerine sahip olmaları ve iş sahiplenme eğilimleri gibi niteliklerin, kariyer ilerlemelerinde olumlu etki yarattığını ifade etmişlerdir. Öte yandan, cinsiyetin kariyer yolunda ilerlemesini zorlaştırdığını düşünen katılımcılar ise, kadınlara yönelik önyargı, kadınlar arası rekabet, ücret, terfi, evlilik ve doğum, kariyer başlangıcı, çevresel faktörler ve fırsat eşitsizliği gibi olguların etkili olduğunu vurgulamaktadırlar. Bu bulgular, kadınların iş yaşamında hem cinsiyete bağlı avantajlar hem de sistematik engellerle karşılaşabildiğini göstermektedir. Dolayısıyla cinsiyet, kadın yöneticilerin kariyerlerinde hem kolaylaştırıcı hem de kısıtlayıcı bir değişken olarak öne çıkmaktadır. Literatürde, bu bulgularla paralel sonuçlara ulaşılmıştır. Örneğin, Çelik (2021), kadınların detaycılık ve çoklu görev yeteneklerinin kariyerlerinde kolaylaştırıcı bir rol oynadığını belirtmektedir. Buna karşın, Eren (2022), kariyerlerinde zorluk yaşayan kadınların genellikle cinsiyet önyargısı ve hamilelik gibi etkenlerden olumsuz etkilendiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, Tablo 1'deki demografik bilgiler, katılımcıların sektörel ve yaşa bağlı farklılıklarının, kariyer yollarında karşılaştıkları cinsiyet temelli avantaj veya dezavantajları nasıl deneyimlediklerini anlamada önemli bir kaynak sunmaktadır. Örneğin, erkek egemen sektörlerde çalışan kadınların (Tablo 1), cinsiyetlerinden dolayı daha fazla engelle karşılaştıkları (Tablo 6) gözlemlenmiştir. Bu katılımcılar özellikle terfi ve ücret eşitsizliği gibi konuları vurgulamışlardır. Buna karşılık, bazı kadınlar detaycılık, empati ve sorumluluk duygusu gibi özelliklerinin kendi lehlerine işlediğini ve bu özellikler sayesinde cinsiyetlerinin avantaj sağladığını ifade etmişlerdir. Özetle her iki tablo birlikte incelendiğinde, kadınların kariyer ilerlemelerinde karşılaştıkları zorlukların, çalıştıkları sektöre, buldukları pozisyona ve sahip oldukları deneyim düzeyine göre önemli ölçüde farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır.

Cinsiyet ayrımcılığı temasına göre, katılımcıların yaklaşık %47'si, iş yaşamlarında cinsiyet ayrımcılığına uğradıklarını belirtmiştir. Bu bulgular doğrultusunda, iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığına uğrayan katılımcılar, cinsiyete dayalı işe alım, evlilik ve doğum süreci, terfi, ücret, erkek egemen sektör, önyargı ve diğer kadınların kıskançlığı gibi konularda ayrımcılığa uğradıklarını iletmiştir. Tablo 1'deki demografik çeşitlilik, kadınların kariyer yollarında cinsiyet ayrımcılığıyla karşılaşma olasılıklarını etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Özellikle erkek egemen sektörlerde çalışan kadınlar, terfi ve ücret eşitsizliği gibi konularda daha fazla zorluk yaşadıklarını ifade etmiştir. Örneğin, üretim sektöründe görev alan bazı kadın katılımcılar, erkek meslektaşlarına kıyasla daha düşük ücret aldıklarını ve terfi olanaklarına erişimde kısıtlamalarla karşılaştıklarını belirtmiştir. Bunun yanı sıra, bazı katılımcılar kadın ve erkek çalışanların eğitim düzeyleri ve mesleki donanımları eşit olsa bile, cinsiyet önyargıları nedeniyle ayrımcılığa uğradıklarını dile getirmiştir. Eagly ve Carli (2007), kadınların kariyerlerinde toplumsal cinsiyet normları nedeniyle zorluk yaşadıklarını ve erkek egemen iş dünyasında cinsiyet ayrımcılığına uğradıklarını ifade etmektedir. Bu çalışmada da kadınların iş bulma zorluğu, cinsiyet önyargısı ve cinsiyetler arası fırsat eşitsizliği gibi temalar ele alınmıştır. Katılımcıların yaklaşık yarısı, iş yaşamlarında cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldıklarını, bu durumun iş-yaşam dengesini zorlaştırdığını ve kariyer gelişimlerini olumsuz etkilediğini dile getirmiştir. Literatürde bu bulgularla paralel sonuçlara ulaşılmıştır. Örneğin, Gündüz ve Aydın (2021), kadınların ücret ve terfi süreçlerinde cinsiyete dayalı ayrımcılıkla karşılaştıklarını ortaya koymaktadır.

Kariyer için fedakârlık temasına göre, katılımcıların yaklaşık %94'ü, kariyerlerinde çeşitli fedakârlıklar yaptıklarını belirtmiştir. Kadınların iş hayatında yer alabilmeleri ve kariyer yapabilmeleri önünde duran en önemli engellerden biri, toplumsal rollerinden kaynaklanan beklentilerdir. Annelik ve eşlik gibi roller, kimi zaman kadınların mesleki olarak ilerlemelerinin önünde bir engel teşkil edebilmektedir. Bu bağlamda, bazı kadınlar kariyerlerinde ilerleyebilmek için bu toplumsal rollerden kısmen fedakârlık yapmayı tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Katılımcılar, iş hayatında yer edinebilmek ve iş-yaşam dengesini sağlayabilmek amacıyla özel ve sosyal yaşamlarından ödün verdiklerini belirtmiştir. Bu fedakârlıkların başlıcaları çocuk sayısını sınırlama ya da daha az çocuk yapma, çocuk sahibi olma zamanlamasını işe göre planlama, aile ve çocuklarla daha az zaman

geçirme, daha az veya hiç tatil yapmama, sosyal yaşamdan ödün verme şekilde özetlenebilir. Kadın yöneticiler, kariyerlerinde ilerleyebilmek için kişisel ve ailevi yaşamlarından taviz vermek zorunda kalmaktadır. Bu durum da iş-aile dengesinin kurulmasını zorlaştırmakta ve kadınların iş yaşamında karşılaştıkları stres düzeyini artırmaktadır. Literatürde, kadın yöneticilerin iş ve aile yaşamlarını dengeleyebilmek için daha fazla fedakârlık yaptıkları ve toplumsal rollerin kariyerlerini olumsuz etkilediği sıkça vurgulanmaktadır. Bu çalışmada da katılımcıların %94'ünün, kariyerlerinde fedakârlık yapmak zorunda kaldığı ve iş-yaşam dengesini sağlamak amacıyla özel yaşamlarından ödün verdikleri görülmüştür. Bu bulgular, literatürde sıklıkla ele alınan iş-aile çatışması kavramı ile uyum göstermektedir. Yılmaz ve Kocabaş (2021), kadınların iş-yaşam dengesini kurabilmek adına kişisel yaşamlarından fedakârlık yaparak kariyerlerinde ilerlemeye çalıştıklarını ifade etmektedir. Benzer şekilde, Demir ve Güngör (2022) de kadınların kariyer hedeflerine ulaşabilmek için çocuk yapma planlarını iş yaşamlarına göre şekillendirdiklerini vurgulamaktadır. Ayrıca, Tablo 1'deki demografik çeşitlilik, kadın yöneticilerin toplumsal rollerden çıkma ya da bu rollere bağlı kalma durumlarını anlamada kritik bir rol oynamaktadır. Örneğin, erkek egemen sektörlerde çalışan kadınlar (Tablo 1'de belirtildiği gibi), iş yerinde toplumsal normların baskısına daha fazla maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Bu nedenle söz konusu katılımcıların kıyafet, konuşma biçimi ve davranışlarında daha fazla uyum gösterdikleri görülmüştür (Bkz. Tablo 12). Bu durum, iş yaşamında toplumsal normların etkisini ve kadınların bu rolleri nasıl deneyimlediklerini anlamak açısından önemli bir bulgu olarak değerlendirilebilir.

Rol dışına çıkma temasına göre, katılımcıların yaklaşık %74'ü, toplumun kadına yüklediği rollerin dışına çıkamadıklarını belirtmiştir. Bu bulguya göre katılımcılar; giyim, konuşma, tavır ve davranış konularında toplumun belirlediği kalıpların dışına çıkamadıklarını ifade etmişlerdir. Toplumsal roller çerçevesinde kaldığını belirten katılımcılar, bu rollerin örgüt kültürüyle bağlantılı olduğunu ve toplumun beklentilerine göre nazik, kibar ve uyumlu davranmaya özen gösterdiklerini vurgulamışlardır. Kadın yöneticiler, toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle belirli kalıpların dışına çıkmakta zorlanmaktadır. İş yerinde liderlik ve otorite sergilemeleri beklenirken, evde daha yumuşak ve kadınsı bir rol üstlenmeleri gerektiği hissini yaşamaktadırlar. Bu bulgular, literatürde sıkça ele alınan cinsiyet rolleri kavramıyla örtüşmektedir. Örneğin, Özdemir ve Akın (2021) da kadın yöneticilerin toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanan rol çatışmaları yaşadıklarını ve liderlik süreçlerinde bu rollerin etkili olduğunu belirtmektedir. Yönetici kadınlar, çeşitli durumlarda erkek egemen örgüt yapılarına uyum sağlamak ve liderlik tarzlarını, eril örgüt kültürüne uygun şekilde şekillendirebilmektedirler (Ellemers vd., 2012). Ayrıca, Tablo 1'deki demografik çeşitlilik, kadın yöneticilerin toplumsal rollere bağlı kalma ya da bu rollerden sıyrılma durumlarını anlamada önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, daha geleneksel ve muhafazakâr sektörlerde çalışan kadınlar (Tablo 1'de belirtildiği gibi), iş yerinde toplumsal normların baskısına daha fazla maruz kalmakta; bu nedenle kıyafet, konuşma ve davranışlarında daha fazla uyum gösterme eğilimindedirler (Tablo 12).

Rol çatışması temasına göre, katılımcıların yaklaşık %34'ü rol çatışması yaşadıklarını belirtmiştir. Bulgulara göre, iş-yaşam dengesini sağlayabilen ve cinsiyet rollerine uygun işlerde çalışan katılımcıların rol çatışması yaşamadığı görülmektedir. Rol çatışması yaşadığını belirten katılımcılar ise, iş ve özel yaşam dengesi kurmaya çalışırken davranışlarının farklılaştığını ve bu dengeyi sağlamakta zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Bu katılımcılar, iş yaşamında daha "eril", özel yaşamda ise daha "kadınsı" olmalarının beklendiğini ve bu iki farklı rol arasında gidip gelmenin rol çatışmasına neden olduğunu dile getirmişlerdir. Bu durum, kadınların evde kadınsı, iş yerinde ise erkek benlik sunumu sergileme baskısı altında olduklarının bir göstergesidir. Kadın yöneticiler, iş ve aile rollerini dengelemekte zorlanmakta; bu da kariyerlerinde rol çatışmasına yol açmaktadır. Bu çatışma, iş performanslarını ve kariyer gelişimlerini olumsuz etkileyebilmektedir. Bulgular, literatürdeki rol çatışması kavramıyla uyumlu bir tablo çizmektedir. Örneğin, Yıldız ve Aksoy (2021), kadınların iş yerinde otoriter bir liderlik tarzı sergilerken, aile ortamında daha yumuşak ve uyumlu roller üstlenmelerinin rol çatışmasına neden olduğunu belirtmektedir. Benzer şekilde, Kurt ve Öztürk (2020), kadın yöneticilerin iş-aile rollerini dengeleyemedikleri durumlarda yaşadıkları stresin iş performanslarını olumsuz etkilediğini vurgulamaktadır. Ayrıca, Tablo 1'deki demografik bilgiler, kadın yöneticilerin farklı sektörlerdeki rollerine dair önemli ipuçları sunmaktadır. Tablo 14'teki bulgularla karşılaştırıldığında, özellikle erkek egemen sektörlerde çalışan ve deneyimli katılımcıların, iş-özel yaşam dengesi konusunda ciddi zorluklar yaşadıkları görülmektedir. Bu katılımcılar, iş yerinde eril bir yönetim tarzı benimsemek zorunda kalırken, evde daha kadınsı roller üstlenmek durumunda kalmışlardır.

Erilleşme temasına göre, katılımcıların yaklaşık %54'ü, iş yaşamlarında erilleşme yaşadıklarını ifade etmiştir. Katılımcıların yaklaşık yarısı ise, iş yaşamlarında proaktif bir bakış açısıyla eril özelliklerden uzak durduklarını ve kendi kadınsı benliklerinden uzaklaşmadıklarını dile getirmiştir. Çalışma yaşamında erilleştiğini belirten katılımcılar, özellikle kariyerlerinin başlangıcına kıyasla yönetici pozisyonlarına yükseldikçe erilleşme

yaşadıklarını, bu durumun iş yaşamı dinamiklerine ve çalışma ortamına göre değişiklik gösterdiğini vurgulamışlardır. Özellikle erkek egemen iş ortamlarında, erilleşmenin daha belirgin hâle geldiği görülmüştür. Kanter (1987), kadınların erkek egemen iş ortamlarında başarılı olabilmek için erkeksi davranışlar sergilemek zorunda kaldıklarını ve bu süreçte kendi kimliklerinden uzaklaştıklarını belirtmiştir. Bu çalışmada da erilleşme teması altında katılımcıların %54'ünün eril davranışlar sergilemeye başladıkları tespit edilmiştir. Kadın yöneticiler, erkek egemen iş ortamında kariyer basamaklarını çıkarken daha az duygusal ve daha mantıklı davranmaya yöneldiklerini dile getirmiştir. Katılımcılar, özellikle rekabetçi iş ortamlarında daha sert ve mantıklı bir tutum sergilemek zorunda kaldıklarını ifade etmiştir. Bu doğrultuda, erilleşmenin, iş ortamının gereklilikleri veya kadınların erkeklerle kıyaslanmaları gibi nedenlerden dolayı ortaya çıktığı söylenebilir. Çalışma yaşamında erilleşme yaşadığını belirten katılımcılar, bu olgunun iş çevresi ve çalışma ortamına (örneğin saha ve ofis farklılığı) bağlı olarak farklı biçimlerde tezahür edebildiğini ifade etmiştir. Katılımcılar, kariyerlerinin ilerleyen yıllarında daha az duygusal ve daha fazla mantıklı davranmaya doğru evrildiklerini, yönetici pozisyonlarına yükseldikçe daha eril özellikler sergilediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca, toplumsal beklentiler bağlamında kadın yöneticilerin erkek yöneticilerle kıyaslanmasının erilleşmeye yol açtığını ve özellikle erkek egemen iş ortamlarında erilleşmenin daha belirgin hale geldiğini vurgulamışlardır. Bunun yanında, kadınların iş ve sosyal yaşamlarında karşılaştıkları olaylar, iş yaşamından elde ettikleri deneyim ve tecrübeler ile liderlik sorumlulukları da erilleşme sürecini tetikleyen faktörler olarak öne çıkmıştır. Bu bulgular, iş yaşamında cinsiyet rolleriyle ilgili toplumsal beklentilerin kadınların davranışlarını nasıl şekillendirdiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, kadın yöneticilerin iş yaşamında karşılaştıkları zorluklar ve çalışma ortamlarının gereklilikleri, erilleşme olgusunu pekiştirmiştir. Bu durum, literatürdeki erilleşme kavramıyla uyumlu bulgular sunmaktadır. Yılmaz (2021), erilleşme deneyimi yaşayan kadın yöneticilerin daha sert davranışlar sergilediklerini belirtmiştir. Literatürdeki bulgular, bu çalışmanın bulgularıyla paralellik göstermekte ve kadınların erkek egemen iş ortamlarında kendilerini eril davranışlarla ifade etme zorunluluğu hissettiklerini ortaya koymaktadır. Kadın yöneticilerin, erkek egemen üst yönetim kademelerinde dışlanmamak adına erkeksi davranışları benimsedikleri ve kadınsı davranışlara karşı olumsuz tutum sergiledikleri görülmüştür (Ayoğul ve Baraz, 2020). Yapılan araştırmalar, kadınların iş yaşamında erilleşme eğilimi gösterdiklerini açıkça ortaya koymaktadır (Derks vd., 2011a; Derks vd., 2011b; Faniko vd., 2016; Faniko vd., 2017; Derks vd., 2018; Faniko vd., 2021).

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araştırma ile çalışma yaşamında kadın yöneticilerin karşılaştıkları zorluklar ve erilleşme süreçleri derinlemesine incelenmiştir. Araştırmanın sonuçları, kadın yöneticilerin kariyer yollarında çeşitli zorluklar ve engellerle karşılaştıklarını ve erkek egemen iş dünyasında varlık gösterebilmek için eril davranışlar sergilemek zorunda kaldıklarını ortaya koymaktadır. Kadınların kariyerlerinde ilerlerken karşılaştıkları cinsiyete dayalı engeller ve bu engellere verdikleri tepkiler bağlamında birkaç öneri sunulmuştur: (1) İş dünyasında kadınların karşılaştıkları fırsat eşitsizlikleri ve cinsiyet ayrımcılığı sorunlarının çözülmesi için örgütsel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik politika ve stratejiler geliştirilmelidir. Özellikle işverenlerin “eşit işe eşit ücret” politikasını benimsemeleri, işe alım ve terfi süreçlerinde cinsiyet ayrımcılığını önleyici denetim mekanizmaları oluşturmaları önemlidir. Ayrıca, kadınların üst düzey yönetici pozisyonlarına erişimlerini artırmak amacıyla cinsiyet kotası uygulamaları da değerlendirilebilir. (2) Kadın yöneticilerin kariyerlerinde ilerlemelerini desteklemek amacıyla mentorluk ve liderlik programları geliştirilmelidir. Özellikle kadın liderlere yönelik bu programlar, onların iş hayatındaki zorluklarla başa çıkma stratejilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak hem kişisel hem de profesyonel anlamda güçlenmelerine yardımcı olacaktır. Bunun yanında, kadın liderlerin dayanışma içinde olmalarını teşvik eden ağlar oluşturulmalıdır. Böylelikle, kraliçe arı sendromu gibi olumsuz davranışların önüne geçilmesi mümkün olabilir. (3) Kadın yöneticilerin, erkek egemen iş dünyasında varlık gösterebilmek için eril davranışlar sergilemek zorunda kalmaları, onların kadın kimliklerini ve liderlik stillerini baskılamalarına neden olmaktadır. Bu durumun önüne geçilebilmesi için örgütler, toplumsal cinsiyet farkındalığını artırıcı eğitim programları düzenlemelidir. Bu eğitimlerde, cinsiyet rollerinin esnekliği vurgulanmalı ve kadınların eril liderlik tarzını benimsemek zorunda kalmadan da başarılı olabilecekleri bir iş ortamı yaratılmalıdır. (4) Kadın yöneticilerin cinsiyet ayrımcılığına karşı korunabilmesi için hem hukuki hem de örgütsel mekanizmaların güçlendirilmesi gerekmektedir. Cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadele kapsamında, kadınların haklarını savunabilecekleri müracaat ve şikâyet mercilerinin daha etkin hale getirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, iş yerlerinde düzenli denetim ve gözlem mekanizmaları oluşturulmalı; ayrımcı tutum ve davranışlara karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. (5) İş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çabalar, yalnızca örgüt içi politikalarla sınırlı kalmamalı, toplumsal düzeyde farkındalık artırılmalıdır. Bu kapsamda, medya, sivil toplum kuruluşları ve devletin iş birliğiyle toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden kampanyalar düzenlenmeli, özellikle kadınların liderlik rollerindeki katkıları görünür kılınmalıdır. Ayrıca, toplum genelinde kadın yöneticilere yönelik önyargılar ve kalıp yargılarla mücadele edilmesi

gerekmektedir. (6) Kadın yöneticilerin kariyerlerinde karşılaştıkları zorluklar ve erilleşme süreçleri üzerine yapılan araştırmaların artırılması önemlidir. Bu alandaki çalışmalar, iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik politikaların geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca, daha geniş örneklerle ve farklı sektörlerde yapılacak araştırmalar, kadın yöneticilerin karşılaştıkları sorunların kapsamlı biçimde ele alınmasını ve çözüm önerilerinin daha uygulanabilir olmasını sağlayacaktır. (7) Özellikle işe alımlarda sorulan cinsiyet temalı mülakat soruları ya da bu tür soruların yer aldığı başvuru formları, yasal düzenlemelerle iş ve çalışma hayatından çıkarılmalıdır. (8) Kadın yöneticilerin iş-aile dengesini sağlayabilmeleri için esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma imkânlarının yaygınlaştırılması önemlidir. Araştırma bulguları, kadınların kariyerlerinde ilerleyebilmek adına kişisel hayatlarından ödün vermek zorunda kaldıklarını göstermektedir. İş-aile çatışmasının azaltılması, kadın yöneticilerin daha dengeli ve sürdürülebilir bir kariyer yolculuğu izlemelerine olanak tanyacaktır. Bu bağlamda, örgütler daha esnek yaklaşımlar benimsemeli ve aile dostu iş politikaları uygulamalıdır.

Bu öneriler, kadın yöneticilerin kariyerlerinde karşılaştıkları engelleri aşmalarına yardımcı olacak ve iş dünyasında cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı sunacaktır. Kadın yöneticilerin desteklenmesi, iş yerlerinde daha dengeli ve adil bir yönetim yapısının oluşmasına zemin hazırlayacaktır. Ayrıca, öneriler kadınların çalışma yaşamında daha adil ve eşit koşullarda yer almalarını hedeflemekte olup, iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesisine yönelik önemli adımlar olarak değerlendirilebilir.

KAYNAKÇA

- Agars, M. D. (2004). Reconsidering the impact of gender stereotypes on the advancement of women in organizations. *Psychology of Women Quarterly*, 28(2), 102-111.
- Akyurt, N. (2018). Kadın çalışanlarda kariyer engelleri: Radyoloji çalışanları örneği. *İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi*, 6(1), 85-107.
- Alhas, F. (2020). Kadınların üst düzey yönetici olmasına engel olan nedenler: Cam uçurum, cam yürüyen merdiven ve cam asansör arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 6(2), 101-113.
- Alhas, F. (2021). Geçmişten günümüze kadar kadın yöneticilere konulan kariyer engelleri. *Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 8(2), 62-77.
- Araki, S., & Olivos, F. (2025). Gender inequality, well-being, and ill-being: A macro analysis of human and societal flourishing. *Social Science & Medicine*, 366, 117670.
- Aybek, B. (2023). Üniversitede çalışan kadın akademisyenlerin yaşadığı sorunlara ilişkin görüşlerinin incelenmesi. *Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi*, 2(1), 20-27.
- Aydoğan, A. (2024). İş hayatında kadınların karşılaştığı kariyer sorunları. *Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8(1), 20-29.
- Ayoğul, H., & Baraz, A. B. (2020). Kadın çalışanların kariyer engelleri: Eskişehir’de bir araştırma. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 44, 13-27.
- Barreto, M., Ryan, M. K., & Schmitt, M.T. (2009). *The glass ceiling in the 21st century: Understanding barriers to gender equality*. Washington DC: American Psychological Association.
- Başlevent, C., & Kirmanoğlu, H. (2017). Gender inequality in Europe and the life satisfaction of working and non-working women. *Journal of Happiness Studies*, 18(1), 107-124.
- Bayat, İ., & Baykal, B. (2021). Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının yarattığı engeller: Çalışma yaşamında varılmaya çalışan kadın. *Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 23(3), 745-762.
- Bonet, R., Cappelli, P., & Hamori, M. (2020). Gender differences in speed of advancement: An empirical examination of top executives in the Fortune 100 firms. *Strategic Management Journal*, 41(4), 708-737.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology*. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Ankara: Pegem Akademi.

- Cejka, M. A., & Eagly, A. H. (1999). Gender–stereotypic images of occupations correspond to the sex segregation of employment. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 25, 413-423.
- Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). *Araştırma yöntemleri: Desen*. Ankara: Eğiten Kitap.
- Coşkun, Ö. F. (2021). Kadınların kariyer yolculuklarındaki engellere metaforik bir bakış. *Neşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi*, 11(4), 2048-2062.
- Cotter, D. A., Hermsen, J. M., Ovadia, S., & Vanneman, R. (2001). The glass ceiling effect. *Social Forces*, 80(2), 655-681.
- Creswell, J. W. (2017). *Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları*. S. B. Demir (Çev.), Ankara: Eğiten Kitap.
- Çelik, A. (2021). Kadınların kariyer gelişiminde cinsiyetin rolü: Avantajlar ve zorluklar. *Kadın Çalışmaları Dergisi*, 12(3), 189-204.
- Demir, B. (2021). İş yaşamında cinsiyet eşitsizliği ve cam tavan sendromu: Türkiye örneği. *Kadın Araştırmaları Dergisi*, 14(2), 205-220.
- Demir, S., & Güngör, F. (2022). Kadınların iş yaşamında fedakârlıkları ve iş-aile çatışması üzerine bir inceleme. *Kadın Çalışmaları Dergisi*, 9(2), 95-110.
- Derks, B., Ellemers, N., Van Laar, C., & De Groot, K. (2011a). Do sexist organizational cultures create the queen bee? *British Journal of Social Psychology*, 50(3), 519-535.
- Derks, B., Van Laar, C., Ellemers, N., & De Groot, K. (2011b). Gender-bias primes elicit queen-bee responses among senior policewomen. *Psychological Science*, 22(10), 1243-1249.
- Derks, B., Van Laar, C., Ellemers, N., & Raghoe, G. (2015). Extending the queen bee effect: How Hindustani workers cope with disadvantage by distancing the self from the group. *Journal of Social Issues*, 71, 5-21.
- Derks, B., Van Laar, C., & Ellemers, N. (2016). The queen bee phenomenon: Why women leaders distance themselves from junior women. *Leadership Quarterly*, 27(3), 456-469.
- Derks, B., Van Veelen, R., & Handgraaf, M. (2018). Successful economists are highly masculine. *Economische Statistische Berichten*, 103, 16-19.
- Due Billing, Y., & Alvesson, M. (2000) Questioning the notion of feminine leadership: A critical perspective on the gender labelling of leadership. *Gender, Work and Organization*, 7(3), 144-157.
- Durmaz, Ş. (2016). İşgücü piyasasında kadınlar ve karşılaştıkları engeller. *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 2(3), 37-60.
- Eagly, A. H., & Carli, L. L. (2007). Women and the labyrinth of leadership. *Harvard Business Review*, 85(9), 62-71.
- Eagly, A. H., & Karau, S. J. (2002). Role congruity theory of prejudice toward female leaders. *Psychological Review*, 109(3), 573-598.
- Eagly, A. H., Wood, W., & Diekmann, A. B. (2000). Social role theory of sex differences and similarities: A current appraisal. T. Eckes & H.M. Trautner (Eds.), *The developmental social psychology of gender* içinde (ss. 123-174). NJ: Erlbaum.
- Ellemers, N., Rink, F., Derks, B., & Ryan, M. K. (2012). Women in high places: When and why promoting women can hurt them individually or as a group. *Academy of Management Perspectives*, 26(1), 31-48.
- Eren, B. (2022). İş yaşamında cinsiyet ve kariyer ilişkisi: Kadın yöneticiler üzerine bir araştırma. *İş ve İnsan Dergisi*, 9(1), 45-60.
- Erlanson, D. A., Harris, E. L., Skipper, B. L., & Allen, S. D. (1993). *Doing naturalistic inquiry: A guide to methods*. Sage Publications.
- Euronews. (2020). *Kadın yönetici oranında Türkiye Avrupa’da sondan ikinci*. <https://tr.euronews.com/2020/03/07/kadin-yonetici-oraninda-turkiye-avrupa-da-sondan-ikinci>. (Erişim Tarihi: 12.09.2024).
- Faniko, K., Lorenzi-Cioldi, F., Buschini, F., & Chatard, A. (2012). The influence of education on attitudes toward affirmative action: The role of the policy’s strength. *Journal of Applied Social Psychology*, 42, 387-413.

- Faniko, K., Ellemers, N., & Derks, B. (2016). Queen bees and alpha males: Are successful women more competitive than successful men? *European Journal of Social Psychology*, 46(7), 903-913.
- Faniko, K., Ellemers, N., Derk, B., & Cioldi, F. L. (2017). Nothing change really why women who break through the glass ceiling end up reinforcing it. *Personality and Social Psychology Journal*, 43, 638-651.
- Faniko, K., Ellemers, N., & Derks, B. (2021). The queen bee phenomenon in academia 15 years after: Does it still exist, and if so, why? *British Journal of Social Psychology*, 60(2), 383-399.
- Fettahlıođlu, Ö. O., & Alkış-Dedeođlu, A. (2021). Yengeç sepeti sendromu ve ölçek geliştirme çalışması. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 14(77), 1224-1235.
- Golafshani, N. (2003). Understanding reliability and validity in qualitative research. *The Qualitative Report*, 8(4), 597-607.
- Gupta, V. K., Turban, D. B., Wasti, S. A., & Sikdar, A. (2009). The role of gender stereotypes in perceptions of entrepreneurs and intentions to become an entrepreneur. *Entrepreneurship: Theory and Practice*, 33(2), 397-417.
- Gündüz, T., & Aydın, M. (2021). İş yerinde cinsiyet ayrımcılığı ve kadın çalışanlar üzerindeki etkileri. *Çalışma Hayatı Dergisi*, 15(1), 134-150.
- Gündüz, Y. (2016). Öğretmen algılarına göre kadın öğretmenlerin kariyer engellerinin incelenmesi. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 10(1), 133-149.
- Habertürk. (2022, 8 Mart). *İstihdamda kadının adı yok*. <https://www.haberturk.com/son-dakika-istihdamda-kadının-adi-yok-3367403-ekonomi>. (Erişim Tarihi: 12.09.2024).
- Heilman, M. E., Wallen, A. S., Fuchs, D., & Tamkins, M. M. (2004). Penalties for success: Reactions to women who succeed at male gender-typed tasks. *Journal of Applied Psychology*, 89, 416-427.
- Hinchliffe, E. (2021). *The female CEOs on this year's fortune 500 just broke three all-time records*. <https://fortune.com/2021/06/02/female-ceos-fortune-500-2021-women-ceo-list-roz-brew-er-walgreens-karen-lynch-cvs-thasunda-brown-duckett-tiaa/>. (Erişim Tarihi: 12.09.2024).
- İnandı, Y., Özkan, S., Peker, S., & Atik, Ü. (2009). Kadın öğretmenlerin kariyer geliştirme engelleri. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 5(1), 77-96.
- Kanter, R. M. (1987). Men and women of the corporation revisited: Interview with Rosabeth Moss Kanter. *Management Review*, 26(2), 257-263.
- Kaya, F. (2022). Cam tavan sendromunun pandemi sürecindeki yansımaları: Kadın yöneticilerin karşılaştığı engeller. *İktisat, İşletme ve Finans Dergisi*, 37(2), 215-230.
- Kılıç, T., & Çakıcı, A. B. (2016). Sağlık ve eğitim sektöründeki kadın çalışanların cam tavan algısının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. *Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi*, 19(3), 283-303.
- Kirişçi, G., & Can, N. (2020). Eğitim ve okul yöneticilerinin cam tavan sendromuna ilişkin görüşleri. *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 6(2), 618-636.
- Korkmaz, E. F., & Yıldız, Y. (2024). Spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında kraliçe arı sendromu. *Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi*, 6(1), 23-31.
- Kurt, S., & Öztürk, G. (2020). Kadın yöneticilerin iş-aile rol çatışması ve stres düzeyleri üzerine bir araştırma. *Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi*, 9(1), 135-150.
- Leblebici, Y., & Karcıođlu, F. (2014). Kadın yöneticilerde kariyer engelleri: "Cam Tavan Sendromu" üzerine bir uygulama. *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 28(4), 1-20.
- Leung, L. (2015). Validity, reliability, and generalizability in qualitative research. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 4(3), 324-327.
- Mavin, S. (2008). Queen bees, wannabees and afraid to bees: No more 'best enemies' for women in management? *British Journal of Management*, 19(1), 75-84.
- Mencarini, L., & Sironi, M. (2012). Happiness, housework and gender inequality in Europe. *European Sociological Review*, 28(2), 203-219.

- Mert, P. (2022). Özel okullarda çalışan kadın öğretmenlerin kraliçe arı sendromu ile ilgili görüşleri. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23(1), 1091-1118.
- Mert, P., & Topcu, F. (2021). Kadın yöneticilerin kariyer engelleri hakkında bir doküman analizi. *Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi*, 4(2), 285-304.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *An expanded sourcebook: Qualitative data analysis*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Niederle, M., & Vesterlund, L. (2007). Do women shy away from competition? Do men compete too much? *The Quarterly Journal of Economics*, 122(3), 1067-1101.
- Özdemir, S., & Akın, G. (2021). Kadın yöneticilerin toplumsal cinsiyet rolleri ve liderlik: Rol çatışması üzerine bir inceleme. *Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi*, 14(3), 145-162.
- Öztürk, Z., & Bilkay, T. A. (2016). Türkiye kamu hastaneleri kurumunda çalışan kadınların kariyer engelleri ve cam tavan sendromu algıları. *Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 3(6), 89-102.
- Piccio, B., Todd, L., & Robertson, M. (2024). The festival industry and gender inequality: The case of Edinburgh, the world's leading festival city. *Tourism Management Perspectives*, 54, 101317.
- Porat, K. L. (1991). Women in administration: The difference is positive. *The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas*, 64(6), 412-414.
- Ryan, M. K., & Haslam, S. A. (2005). The glass cliff: Evidence that women are over-represented in precarious leadership positions. *British Journal of Management*, 16(2), 81-90.
- Schein, V. E. (2001). A global look at psychological barriers to women's progress in management. *Journal of Social Issues*, 57(4), 675-688.
- Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research. *Education for Information*, 22(2), 63-75.
- Stevenson, B., & Wolfers, J. (2009) The paradox of declining female happiness. *American Economic Journal: Economic Policy*, 1(2), 190-225.
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2024). *İşgücü İstatistikleri*. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Isgucu-Istatistikleri-Agustos-2024-53514>. (Erişim Tarihi: 12.09.2024).
- Usluer, L. (2000). Kadın öğretmenlerin yönetici konumlara yükseltilmeme nedenleri konusundaki öğretmen ve yönetici görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
- Xiong, W. Chen, S., Okumus, B., & Fan, F. (2022). Gender stereotyping and its impact on perceived emotional leadership in the hospitality industry: A mixed-methods study. *Tourism Management*, 90, 104476.
- Yıldırım, A., & Öztürk, S. (2021). Pandemi sürecinde kadınların işgücü piyasasına katılımında cinsiyet ayrımcılığı ve cam tavan sendromu. *Çalışma ve Toplum Dergisi*, 60(1), 85-102.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*, 11. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Yıldız, D. (2022). Kadınların kariyer hayatlarında yaşadıkları sendromlara stratejik bakış açısı. Ş. Karabulut (Ed.), *Tüm Yönleriyle Yönetim ve Strateji* içinde (ss. 163-174). Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
- Yıldız, E., & Aksoy, A. (2021). Kadınların iş ve aile yaşamı arasındaki rol çatışması: Liderlik ve toplumsal cinsiyet kalıplarına dayalı bir araştırma. *Kadın Çalışmaları Dergisi*, 14(2), 211-228.
- Yıldız, S. (2017). Toplumsal cinsiyetin şirketlere yansımada ortaya çıkan ayrımcılık kavramlarının ardılları üzerine bir model önerisi. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 18(1), 121-138
- Yılmaz, A., & Kocabaş, N. (2021). İş-yaşam dengesi ve kadın yöneticilerin fedakârlıkları: Türkiye'de bir araştırma. *İş ve Toplum Dergisi*, 8(4), 213-230.
- Yılmaz, E. (2021). Kadın yöneticilerin erilleşme süreçleri: Bir araştırma. *Journal of Management and Organization Studies*, 9(1), 45-61.